

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Sexualpädagogik für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung

Theoriebasierte Entwicklung didaktischer Materialien für den Unterricht

eingereicht von: Petra Rusch

Begleitung: Barbara Michel

11. Mai 2025

Abstract

Die Sexualpädagogik ist ein vielschichtiges Themenfeld, das besondere Herausforderungen mit sich bringt, insbesondere für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung. Diese Masterarbeit befasst sich mit der theoriebasierten Entwicklung sexualpädagogischer Unterrichtsmaterialien, die gezielt auf die individuellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe abgestimmt sind. Bisher stehen nur wenige geeignete Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Sexualpädagogik spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von Selbstbestimmung, dem Schutz vor sexueller Gewalt sowie der konstruktiven Unterstützung der persönlichen und sozialen Entwicklung. Die Grundlage der Arbeit bildet eine systematische Literaturanalyse relevanter wissenschaftlicher Publikationen zu den Themen Autismus, intellektuelle Behinderung und Sexualpädagogik. Ziel dieser Analyse ist es, zentrale Bedarfe und Herausforderungen zu identifizieren, die bei der Gestaltung sexualpädagogischer Bildungsangebote für diese Zielgruppe berücksichtigt werden müssen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung praxisnaher Unterrichtsmaterialien ein, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen einbeziehen und einen barrierearmen Zugang zur Sexualbildung ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Ausgangslage	7
1.2	Zielstellung und Forschungsfrage	8
1.3	Zentrale Begriffe und Konzepte	9
1.3.1	Autismus	9
1.3.2	Intellektuelle Behinderung	9
1.3.3	Förderung und Unterstützung	10
1.3.4	Sexualpädagogik.....	10
2	Autismus.....	11
2.1	Diagnostik von Autismus-Spektrum.....	11
2.2	Ursachen und Prävalenz von Autismus.....	14
2.2.1	Ursachen.....	14
2.2.2	Prävalenz.....	15
2.3	Merkmale und Besonderheiten im Autismus-Spektrum	15
2.3.1	Wahrnehmungsbesonderheiten.....	16
2.3.2	Denkprozesse.....	17
2.3.3	Soziale Interaktion	18
2.3.4	Kommunikation	19
2.3.5	Verhaltensauffälligkeiten und emotionale Besonderheiten.....	20
3	Intellektuelle Behinderung.....	21
3.1	Diagnostik	21
3.1.1	ICD-11 und DSM-5	21
3.1.2	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF).....	22
3.2	Ursachen und Prävalenz intellektueller Behinderung.....	23
3.2.1	Mögliche Ursachen intellektueller Behinderungen.....	23
3.2.2	Prävalenz von intellektueller Behinderung.....	24
3.3	Merkmale und Besonderheiten	25

3.3.1	Kognitive Prozesse	25
3.3.2	Kommunikation und Interaktionen	27
3.3.3	Emotionale Besonderheiten und Verhaltensauffälligkeiten.....	28
4	Autismus und intellektuelle Behinderung.....	29
4.1	Diagnostik und Prävalenz.....	29
4.2	Unterschiede und Gemeinsamkeiten	30
4.3	Komorbiditäten	31
4.3.1	Angststörungen	32
4.3.2	ADHS.....	32
4.3.3	Depressive Störung.....	33
4.3.4	Schlafstörungen	33
4.3.5	Essstörungen	34
4.3.6	Verhaltensstörungen/ herausforderndes Verhalten.....	34
5	Förderung und Unterstützung.....	35
5.1	Lern- und Verarbeitungsprozesse	35
5.1.1	Wahrnehmung - Aufmerksamkeit	36
5.1.2	Strukturierung	37
5.2	Kommunikation.....	39
5.3	Soziale Interaktion	41
5.4	Verhalten.....	42
6	Sexualpädagogik.....	44
6.1	Sexualität.....	44
6.1.1	Aspekte der Sexualität	45
6.2	Sexuelle Entwicklung und Pubertät	46
6.2.1	Sexuelle Entwicklung	46
6.2.2	Pubertät.....	49
6.2.3	Besonderheiten bei der Zielgruppe.....	50
6.3	Grundlagen der Sexualpädagogik	51

6.3.1	Sexualpädagogik bei der Zielgruppe.....	52
6.3.2	Themen der Sexualpädagogik	53
7	Entwicklung der sexualpädagogischen Unterrichtsmaterialien	54
7.1	Anforderungen an das Material aus dem Lehrplan	55
7.2	Unterrichtsmethoden	56
7.3	Unterrichtsinhalt.....	57
7.4	Weitere relevanten Erkenntnisse.....	59
7.5	Umsetzung	59
8	Schlussfolgerungen.....	60
8.1	Methodenkritik	60
8.2	Fazit und Ausblick	60
	Literaturverzeichnis	62
	Tabellenverzeichnis	66
	Anhang	67

Vorwort

Meinen Einstieg in das Berufsleben machte ich mit einer Klasse von Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung. Unwissend, aber offen liess ich mich auf das spannende Abenteuer ein und konnte viel über das Autismus-Spektrum und intellektuelle Behinderung lernen. Bald schon stellte sich mir eine weitere Herausforderung: Wie können diese Jugendlichen kompetent begleitet und unterstützt werden, wenn es um die Veränderungen der Pubertät und um Fragen rund um Sexualität geht? Ich versuchte laufend, mein Wissen in diesem Bereich zu erweitern, erhielt jedoch nie einen klaren Überblick über das Thema.

Im Rahmen dieser Masterarbeit war es mir deshalb wichtig, mich vertieft mit dieser komplexen Thematik auseinanderzusetzen mit dem Ziel, eine fundierte Grundlage für die sexualpädagogische Begleitung von Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung zu erarbeiten.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei den Menschen bedanken, die mich auf diesem Weg unterstützt haben: Meiner Mentorin von der heilpädagogischen Hochschule für die Begleitung bei der Themenfindung, meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden für ihre Hilfe bei der Korrektur und meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen für ihre Unterstützung während des gesamten Studiums.

1 Einleitung

Die Pubertät ist „die Zeitspanne der körperlichen Reifung im Übergang zwischen Kindsein und Erwachsensein“ (Walter, 2005, S. 160). In dieser Phase treten neben den körperlichen Veränderungen auch emotionale und psychische Veränderungen auf. Für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung stellt diese Lebensphase eine besondere Herausforderung dar. Viele dieser jungen Menschen zeigen eine erhöhte Bedürfnislage nach Stabilität und Routine und empfinden Veränderungen als belastend oder verwirrend. Entsprechend erleben sie die mit der Pubertät einhergehenden körperlichen und psychosozialen Wandlungsprozesse häufig als besonders herausfordernd – vor allem, wenn sie ohne angemessene Vorbereitung und ohne kontinuierliche pädagogische Unterstützung damit konfrontiert werden.

Obwohl im Bereich der Sexualpädagogik zunehmend Materialien für Menschen mit intellektueller Behinderung verfügbar sind, wird den autismusspezifischen Besonderheiten dabei bislang weniger berücksichtigt. Gleichzeitig beziehen sich sexualpädagogische Angebote für Menschen im Autismus-Spektrum in der Regel auf Personen ohne zusätzliche intellektuelle Beeinträchtigung. Daraus ergibt sich eine erhebliche Lücke in der Angebotslandschaft: Es fehlen passgenaue, praxisnahe Materialien und Konzepte, die explizit auf die Bedürfnisse von Jugendlichen im Autismus-Spektrum *und* intellektueller Behinderung zugeschnitten sind.

Diese Masterarbeit widmet sich daher der systematischen Analyse relevanter Fachliteratur zu den Themen Autismus, intellektuelle Behinderung und Sexualpädagogik. Auf dieser Basis werden zentrale Besonderheiten und spezifische Förderbedarfe abgeleitet. Aufbauend darauf wird eine Sammlung didaktisch-methodisch durchdachter Unterrichtseinheiten zur Sexualpädagogik entwickelt, die zentrale Themen der Pubertät aufgreifen und sich gezielt an die beschriebene Zielgruppe richten. Die Einheiten sind im Anhang der Arbeit zu finden.

1.1 Ausgangslage

Im heilpädagogischen Schulalltag mit Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung zeigt sich deutlich, wie stark pubertätsbedingte Veränderungen das Verhalten und die soziale Interaktion beeinflussen. So kommt es zu Situationen, in denen Schüler impulsiv auf Mitschülerinnen reagieren, etwa durch unerwartete körperliche Handlungen. In einem Fall griff ein Jugendlicher einem Mädchen ohne erkennbaren Anlass in die Haare; möglicherweise als ungelinker Versuch der Kontaktaufnahme. In einer anderen Situation betrat ein Schüler nach einem Toilettenbesuch das Klassenzimmer mit entblösstem Intimbereich, um sich Toilettenpapier zu holen; ohne sich der gesellschaftlichen Regeln zur Intimsphäre bewusst zu sein. In einem weiteren Fall berührte ein

Schüler wiederholt weibliche Begleitpersonen an der Brust, bis nach verschiedenen pädagogischen Interventionen eine Verhaltensänderung eintrat. Zusätzlich treten bei vielen Jugendlichen in dieser Lebensphase intensive, oft schwer einzuordnende emotionale Schwankungen sowie neue sexuelle Bedürfnisse auf, mit denen sie häufig nicht angemessen umgehen können.

Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die Herausforderungen in der sexualpädagogischen Begleitung dieser Zielgruppe sind und wie sehr sowohl die Jugendlichen als auch ihre Bezugspersonen professionelle Unterstützung benötigen. Trotz rechtlicher Grundlagen, wie etwa dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gemäss UN-Behindertenrechtskonvention, wird die Sexualität von Menschen mit Behinderungen in der Praxis häufig tabuisiert oder ignoriert. Eine Ursache dafür liegt in der weit verbreiteten Annahme, Menschen mit Behinderung hätten keine oder nur eingeschränkte Sexualität. Gleichzeitig fehlt es im schulischen Umfeld oft an fachlich fundierten Materialien sowie an Handlungssicherheit aufseiten der Lehrpersonen und Begleitpersonen.

1.2 Zielstellung und Forschungsfrage

Ziel dieser Masterarbeit ist die Entwicklung einer praxisorientierten Broschüre mit Unterrichtseinheiten und Vertiefungsaufgaben zur Sexualpädagogik für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung. Lehrpersonen an Sonderschulen sollen dadurch konkrete Anregungen und Materialien erhalten, um sexualpädagogische Themen fachlich fundiert, alltagsnah und niederschwellig im Unterricht umsetzen zu können.

Die Broschüre behandelt zentrale Themen der Pubertät, die für die Zielgruppe besonders relevant sind. Jede Unterrichtseinheit besteht aus einem thematischen Input, sowie aus Aufgaben zur gemeinsamen Bearbeitung. Ergänzend ermöglichen selbstständig durchführbare Vertiefungsaufgaben eine Wiederholung und Festigung der Inhalte.

Folgende Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit:

Welche Anforderungen ergeben sich aus der aktuellen Fachliteratur an sexualpädagogische Unterrichtsmaterialien für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung?

Zur Eingrenzung und Strukturierung der Thematik werden folgende Unterfragen behandelt:

- Welche besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen bestehen bei dieser Zielgruppe im Bereich der Sexualpädagogik?
- Welche sexualpädagogischen Themen gelten als besonders relevant für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektuellen Behinderungen?

1.3 Zentrale Begriffe und Konzepte

Zur inhaltlichen Einordnung werden im Folgenden zentrale Begriffe definiert, die für das Verständnis der Thematik und den Aufbau dieser Arbeit grundlegend sind. Dabei handelt es sich um die Begriffe Autismus, intellektuelle Behinderung, Förderung und Unterstützung sowie Sexualpädagogik. Die definitorische Klärung dieser Konzepte bildet die Grundlage für die thematische Gliederung und die argumentative Struktur der folgenden Kapitel.

1.3.1 Autismus

Autismus ist eine neurologisch bedingte Entwicklungsbesonderheit, die sich individuell sehr unterschiedlich äussern kann. In dieser Arbeit wird überwiegend der Begriff „Autismus-Spektrum“ verwendet, um die Vielfalt der Erscheinungsformen zu verdeutlichen. In einzelnen Kapiteln wird – abhängig von der jeweiligen Quelle – auch der Begriff „Autismus-Spektrum-Störung (ASS)“ verwendet. Beide Begriffe werden inhaltlich gleichgesetzt, wobei im Sinne einer personenzentrierten Perspektive auf die Bezeichnung „Störung“ möglichst verzichtet wird. Im englischsprachigen Raum setzt sich zunehmend der Begriff „autism spectrum condition“ durch, um eine wertneutralere Begrifflichkeit zu etablieren. Aus Betroffenen-Sicht gilt Autismus nämlich weder als eine Störung noch als eine psychische Krankheit. Da es für den Begriff «condition» keine passende Übersetzung in die deutsche Sprache gibt, wird nachfolgend der Begriff Autismus-Spektrum verwendet (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 38).

Im entsprechenden Kapitel werden grundlegende Aspekte, wie Diagnostik, Prävalenz und mögliche Ursachen, dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf charakteristischen Besonderheiten in den Bereichen Wahrnehmung, Kommunikation, soziale Interaktionen sowie Verhalten, die für die pädagogische Arbeit von Relevanz sind.

1.3.2 Intellektuelle Behinderung

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Begriffe verwendet, um Menschen mit unterdurchschnittlichen intellektuellen Fähigkeiten und eingeschränktem adaptiven Verhalten zu beschreiben. Adaptives Verhalten bezieht sich auf grundlegende Alltagsfähigkeiten wie Körperpflege, Haushaltsführung oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. In der aktuellen fachlichen Diskussion dominieren die Begriffe „Störung der Intelligenzentwicklung“ (ICD-11) und „intellektuelle Beeinträchtigung“ (DSM-5). Im pädagogischen Kontext ist häufig vom „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ die Rede; dieser Begriff schliesst auch Kinder mit anderen Entwicklungsbesonderheiten ein. Manche Betroffene bevorzugen die Bezeichnung „Lernschwierigkeiten“, die sich jedoch in der deutschsprachigen Fachliteratur bislang nicht durchgesetzt hat und eher auf mildere Ausprägungen verweist. Auch

die Begriffe „geistige Behinderung“ und „komplexe Behinderung“ sind geläufig (vgl. Theunissen, 2024, S. 37ff.; Sarimski, 2024, S. 19; Sappok et al., 2023, S. 17). In dieser Arbeit wird primär der Begriff „intellektuelle Behinderung“ verwendet, was dem aktuellen fachlichen Diskurs entspricht und eine personenzentrierte Perspektive ermöglicht. Der Begriff „Störung der intellektuellen Entwicklung“ wird synonym verwendet.

Das zugehörige Kapitel behandelt – in Anlehnung an das Kapitel zu Autismus – die Diagnostik, Prävalenz sowie spezifische Merkmale von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung.

1.3.3 Förderung und Unterstützung

Die Kapitel zu Autismus und intellektueller Behinderung zeigen auf, in welchen Entwicklungsbereichen die Zielgruppe besonderen Förder- und Unterstützungsbedarf hat.

Förderung umfasst gezielte, entwicklungsorientierte Massnahmen zur Aktivierung vorhandener Potenziale und zur Weiterentwicklung individueller Fähigkeiten. Unterstützung hingegen beschreibt begleitende Hilfen, die eine möglichst selbstbestimmte und barrierearme Teilhabe am Alltag ermöglichen. Für die jeweiligen Entwicklungsfelder werden praxisrelevante Konzepte, therapeutische Ansätze und unterstützende Massnahmen vorgestellt, die sowohl fördernd als auch kompensatorisch wirken können. Die daraus abgeleiteten Prinzipien bilden eine Grundlage für die Entwicklung geeigneter sexualpädagogischer Unterrichtsmaterialien.

1.3.4 Sexualpädagogik

Sexualpädagogik befasst sich mit der pädagogischen Auseinandersetzung mit Sexualität in ihrer vielfältigen, alters- und entwicklungsbezogenen Dimension. Neben dem Begriff „Sexualpädagogik“ sind in der Fachliteratur auch Begriffe, wie sexuelle Bildung, Sexualerziehung, Sexualaufklärung oder Sexualekunde geläufig. In dieser Arbeit wird bevorzugt der Begriff „Sexualpädagogik“ verwendet, da er Theorie und Praxis im Umgang mit Sexualität als pädagogischem Lern- und Entwicklungsfeld umfasst (Thuswald, 2024, S. 241). Eine begriffliche Abgrenzung zur sexuellen Bildung erfolgt im entsprechenden Kapitel, da dies ein umfassenderes, lebensphasenübergreifendes Konzept bezeichnet. Begriffe, wie Sexualekunde, Sexualerziehung oder Sexualaufklärung, beziehen sich häufig auf institutionalisierte Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, bei denen der Fokus auf biologisch-medizinischen Aspekten liegt (Voss, 2023, S. 34). Weitere wesentliche Inhalte der Sexualpädagogik betreffen die sexuelle Entwicklung, die Pubertät sowie spezifische Besonderheiten bei Menschen mit Behinderung.

2 Autismus

Autismus ist ein weitgefächerter Begriff. Mit dem neuen Klassifizierungssystem wurde versucht ihn wieder einzugrenzen. In einem historischen Blick zurück fallen die Begriffe: «Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus und Asperger-Syndrom» am häufigsten. Diese Begriffe tauchten alle Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts erstmals auf und wurden zur Bezeichnung eines Phänomens, sowie einer Personengruppe benutzt. Wing fasste 1997 die verschiedenen Formen des Autismus erstmals in einem Spektrum zusammen (in Eckert, 2022, S.19). Dies zeigt sich in den heutigen Diagnosebeschreibungen und Klassifizierungssystemen, wie dem ICD (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme).

Im ICD-11, der deutschen Entwurfsfassung ist die Autismus-Spektrum-Störung so beschrieben:

«Die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. Der Beginn der Störung liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit, aber die Symptome können sich auch erst später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten übersteigen. Die Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Behinderungen in persönlichen, familiären, sozialen, ausbildungsbezogenen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen, und sind in der Regel ein durchgängiges Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beobachten ist, auch wenn sie je nach sozialem, ausbildungsbezogenem oder anderem Kontext variieren können. Personen, die dem Spektrum angehören, weisen ein breites Spektrum an intellektuellen Funktionen und Sprachfähigkeiten auf.» - (Stand 2025)

Im kommenden Kapitel wird der Begriff mit Hilfe der Diagnosesysteme definiert, eingeordnet und Ursachen und Vorkommen thematisiert. Im zweiten Teil wird die Symptomatik angeschaut und damit der besondere Bedarf an Unterstützung und Förderung.

2.1 Diagnostik von Autismus-Spektrum

In der Diagnostik sind die Klassifikationssysteme Diagnostische und Statische Manuals (DSM) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft und die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) der Weltgesundheitsorganisation zentral. In beiden Klassifikationssystemen wurden die Subdiagnosen frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus und Asperger-Syndrom zur Autismus-Spektrum-Störung zusammengeführt. In dem in

Europa gültigen Klassifikationssystem ICD ist dies erst seit Januar 2022 und der neusten Revision, dem ICD-11, der Fall (Eckert, 2022, S. 20). Dass es bei der Diagnose keine Kategorien mehr gibt, fördert das Verständnis zu einer dimensionalen Sichtweise. Seit 2022 ist die Autismus-Spektrum-Störung auch unter den neuromentalen Entwicklungsstörungen aufgeführt und nicht mehr unter den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Die Diagnosekriterien für eine Autismus-Spektrum-Störung sind im ICD-11 und im DSM-5 dieselben. Die Kriterien sind Defizite in den Fähigkeiten der sozialen Kommunikation oder Interaktion und begrenztes, repetitives Verhalten oder spezielle intensive Interessen zu haben. Diese Symptomatiken müssen sich schon seit der frühen Kindheit zeigen, im Alltag

Im DSM- 5 (Tabelle 1) werden die Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach den Ausprägungsgraden der drei Kernsymptome in Bezug auf den Unterstützungsbedarf unterschieden. Um noch eine individualisierte Beschreibung der aufgetretenen Form ermöglichen zu können, gibt es Zusatzcodierungen, die unter anderem mehr Auskunft über den sprachlichen und intellektuellen Entwicklungsstand geben (Eckert, 2022, S.21). Für die Diagnose nach dem DSM-5 müssen im Bereich soziale Kommunikation und Interaktion alle Kriterien erfüllt sein. Bei den eingeschränkten und repetitiven Verhaltensmustern, bei Interessen und Aktivitäten müssen zwei von drei Symptomen auftreten (Kamp-Becker, 2015, S.107).

Tabelle 1: Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (Eckert, 2022, S.21)

Schweregrade	Soziale Kommunikation und soziale Interaktion	Eingeschränkte und repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten
Schweregrad 3 Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> • wenige Worte verständlicher Sprache • wenig Initiierung von Interaktion • wenig Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • ausgeprägte Funktionsbeeinträchtigung in allen Bereichen
Schweregrad 2 Umfangreiche Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in einfachen Sätzen • eigenartige nonverbale Kommunikation • auf begrenzte Spezialinteressen beschränkte Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • Funktionsbeeinträchtigung in vielen Kontexten
Schweregrad 1	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in ganzen Sätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten in der Organisation und Planung

Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> • Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen häufig • vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionsbeeinträchtigung in einzelnen Kontexten
----------------------------	--	--

Im ICD-11 ist die Autismus-Spektrum-Störung anhand der intellektuellen Entwicklung und der funktionellen Sprachentwicklung in sechs Subtypen unterteilt (untenstehend Tab. 2). Die Zusatzcodierungen des DSM-5 werden als Differenzierungsmerkmale zwischen den Subtypen benutzt. Da die Angaben zur Diagnose im DSM-5 genauer sind, wird es vermehrt in der Forschung und der Diagnostik benutzt. Die Diagnose wird mit dem DSM-5 kodiert und dann ins ICD übertragen.

Tabelle 2: Autismus-Spektrum-Störung Subtypen nach ICD - 11 (Eckert, 2022, S. 22)

6A02	Autismus-Spektrum-Störung
6A02.0	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Behinderung funktionaler Sprache
6A02.1	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Behinderung funktionaler Sprache
6A02.2	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.3	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.4	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache
6A02.5	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache

Im ICD- 11 wird Autismus mit intellektueller Behinderung in den Subtypen mit Störung der intellektuellen Entwicklung speziell aufgeführt. Es wird jedoch darauf verweisen, dass bei einer Behinderung der Intelligenz eine zusätzliche separate Diagnose einer «Störung der intellektuellen Entwicklung» erfolgen soll (Theunissen, 2024, S. 19). Im DSM-5 wird der Schwerpunkt auf die einzelnen Symptome gelegt und anhand dieser differenziert. Die kognitiven Fähigkeiten werden nicht spezielle berücksichtigt.

Trotz der erst kürzlich erfolgten Erneuerung der Klassifizierungssysteme werden einige Punkte kritisiert. Unter anderem, dass die sprachlichen und motorischen Auffälligkeiten nicht genug berücksichtigt werden oder die geschlechterspezifischen Besonderheiten vernachlässigt werden. Die Vermutung ist, dass sich bei Frauen und Mädchen Autismus zum Teil anders zeigt. Dazu zeigen sie oft eine hohe soziale Anpassungsfähigkeit und haben psychischen Begleiterscheinungen, welche die Diagnose überschattet und erschweren. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Wahrnehmungsbesonderheiten dem Kriterium der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten untergeordnet wurden. Die Wahrnehmungsbesonderheiten sollten nach aktuellen Erkenntnissen als zentrales Merkmal aufgeführt und gesehen werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 38).

2.2 Ursachen und Prävalenz von Autismus

In den letzten Jahren gab es viele verschiedene Erklärungsversuche, wie es zu Autismus kommt. Der aktuelle Forschungsstand zur Ursache von Autismus basiert auf einem zentralen Wirkmechanismus. Die einzelnen möglicherweise relevanten Risikofaktoren werden aufgeführt und ihr Zusammenspiel erklärt. Im zweiten Teil wird das vermehrte Vorkommen von Autismus begründet, was nicht mit den Ursachen zusammenhängt, sondern vielmehr mit der Diagnostik.

2.2.1 Ursachen

Es ist noch nicht abschliessend erforscht worden, welche Ursache Autismus hat. Früher genannte Ursachen, wie das Verhalten und die Erziehungsmassnahmen der Eltern, Impfungen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sind nicht wissenschaftlich bestätigt. Dass Impfungen die Ursache für Autismus sind, wurde in wissenschaftlichen Arbeiten ab 2004 widerlegt (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 30). Vielmehr wird die Verursachung biologisch gesehen und dessen Risikofaktoren stehen im Fokus der aktuellen Forschung. Einer dieser Risikofaktoren sind verschiedene genetische Auffälligkeiten. Bei Autismus liegt die Vererbbarkeit bei 40 bis 80 Prozent. Hinzu kommen Risikofaktoren demografischer Natur wie das Alter der Eltern und die schwangerschaftsassozierten Risikofaktoren. Zu letzteren gehören Infektionen während der Schwangerschaft, zum Beispiel von Röteln oder Medikationen.

Die biologischen Risikofaktoren können die Entwicklung des Nervensystems und der Gehirnstrukturen beeinflussen. Diese beeinflusste Entwicklung führt zu neuropsychologischen Besonderheiten und Fertigkeiten, die bedeutsame Erklärungsansätze der besonderen Wahrnehmung, Denkprozesse und Verhaltensweisen von Menschen im Autismus-Spektrum sind (Eckert, 2022, S. 27).

2.2.2 Prävalenz

Die Zahl an Menschen, die auf dem Autismus-Spektrum sind, ist gestiegen. Während vieler Jahre hiess es, dass von 1000 Personen 4 bis 5 auf dem Spektrum sind. In neueren Studien gibt es deutlich höhere Angaben und es wird in deutschsprachigen Fachdiskussionen davon ausgegangen, dass die Auftretenshäufigkeit des gesamten Spektrums bei 0.9 bis 1.1 Prozent liegt. Eine von hundert Personen lebt mit Autismus (Eckert, 2022, S. 26). Die Zahlen variieren erheblich und hängen von der Region ab, in der sie erhoben wurden. In Australien und Amerika gibt es deutlich höhere Zahlen als in Europa (Freitag, et al. 2017, S. 15).

Ob die Prävalenzsteigerung eine tatsächliche Zunahme an Menschen im Autismus-Spektrum abbildet, wird kontrovers diskutiert. Mögliche Gründe für die steigenden Zahlen sind ein verbessertes Fachwissen, erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber Autismus-Symptomen und spezifischere Diagnostikangebote. Dazu kommen methodische Unterschiede in den Studien und sehr ungenaue Kriterien für die Diagnostik in den Vorgängern der Klassifizierungssysteme ICD und DSM (Eckert, 2022, S. 27). Dank der Verbesserungen in der Diagnostik und dem wachsenden Bewusstsein werden Kinder früher diagnostiziert und es kommt zu weniger Fehldiagnosen. Allgemein gibt es eine verschärfte Sensibilisierung für die Besonderheiten von Menschen im Autismus-Spektrum und in den Medien wird Autismus weniger stigmatisiert als andere psychische Störungen (Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 25).

Nach wie vor gleichbleibend ist das Geschlechterverhältnis von Autismus. Neuere Metaanalysen zeigen, dass auf eine weibliche Person 4 bis 5 männliche Personen mit der Diagnose Autismus kommen. Zur Diskussion steht, ob das weibliche Geschlecht unterdiagnostiziert wird. Frauen und Mädchen ohne Intelligenzminderung, die auf dem Autismus-Spektrum sind, erhalten ihre Diagnose im Mittel später (ebd. S. 27).

2.3 Merkmale und Besonderheiten im Autismus-Spektrum

Zu den Kernsymptomen von Autismus und den diagnostischen Kriterien gehören unterdurchschnittliche Fähigkeiten in sozialen Interaktionen und Kommunikation, sowie wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten über verschiedene Kontexte hinweg. Diese Entwicklungsauffälligkeiten treten meist schon im Kleinkindalter auf und variieren im Ausprägungsgrad sehr. Unabhängig von möglichen Begleiterkrankungen, wie einer intellektuellen Behinderung oder einer psychischen Erkrankung, müssen die Autismus Symptome erkennbar sein, um als solche zu gelten (Freitag, et al., 2017, S. 2). Zu diesen besonderen Verhaltensweisen kommen Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken hinzu, die Auffälligkeiten in der Interaktion und Kommunikation sowie im Verhalten begründen.

2.3.1 Wahrnehmungsbesonderheiten

Im Kapitel Diagnostik wurde beschrieben, dass Wahrnehmungsbesonderheiten neu zur Klassifikation von Autismus berücksichtigt wurden, aber immer noch zu wenig gewichtet werden. Wahrnehmungsbesonderheiten von Menschen im Autismus-Spektrum sind schon den Psychiatern Leo Kanner und Hans Asperger, die sich intensiv mit Autismus befasst haben, aufgefallen; unter anderem in Form von extremer Geräuschempfindlichkeit oder eines sehr differenzierten Geschmackssinns (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 39). Wahrnehmung ist die Erfassung von Reizen aus der Umgebung oder aus unserem Inneren, die aufgenommen und verarbeitet werden. Die Wahrnehmung ist sehr individuell und bestimmt das persönliche Abbild der Wirklichkeit und das Erleben der Aussenwelt. Wie die Wahrnehmung individuell ist, sind es auch die Wahrnehmungsbesonderheiten und können unterschiedlich bei Menschen im Autismus-Spektrum auftreten. Die veränderte Wahrnehmung führt zu einem veränderten oder gestörten Zugang zur Aussenwelt von Menschen auf dem Autismus-Spektrum. Zur Veränderung kommt es, da die Sinnesreize anders zu Wahrnehmungen verarbeitet werden (Schuster, 2015, S. 403).

Die Intense World Theory von Markram besagt, dass das Gehirn von Menschen im Autismus-Spektrum ständig überreizt ist, was kognitive Prozesse auslöst und besonders intensive Sinneswahrnehmungen zur Folge hat (Eckert, 2022, S. 30). Häufig benannte Begriffe sind die Hyper- oder Hyposensibilität, die zu den Dysregulationsproblemen gehören. Bei der Hypersensibilität werden die Sinnesindrücke stärker wahrgenommen als gewöhnlich. Der Hörsinn ist am meisten davon betroffen. Gehörte Geräusche werden dann als schmerzhaft wahrgenommen. Entscheidend ist bei den Tönen nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Art. Neben den Schmerzen kann die Hypersensibilität zu einer erhöhten Ablenkbarkeit führen, da viel mehr Geräusche wahrgenommen werden und der Fokus schlechter auf eine Stimme gelegt werden kann. Diese verstärkte Wahrnehmung kann bei jeder Sinneswahrnehmung auftreten. Zum Beispiel werden beim Tastsinn Berührungen als unerträglich aufgenommen, beim Geschmackssinn gewisse Lebensmittel verabscheut, beim Geruchssinn Parfüme oder Waschmittel als unerträglich empfunden und beim Sehsinn kann helles oder blitzendes Licht überfordernd sein. Das Gegenteil von der Hypersensibilität ist die Hyposensibilität. Die Reize werden schwächer als üblich wahrgenommen. So reagiert ein Kind auf etwas Gesagtes nicht, da es die Mitteilung akustisch nicht verstanden hat. Beim Kälte- und Wärmeempfinden zeigt es sich durch eine reduzierte Wahrnehmung bis zu einem veränderten Schmerzempfinden, wenn nicht auf heisses Wasser reagiert wird (Theunissen, 2024, S. 25ff.). Nicht nur die veränderte Sinneswahrnehmung kann den Alltag von Menschen auf dem Autismus-Spektrum erschweren, sondern auch, dass die Reize nicht gefiltert werden und alles gleich stark wahrgenommen wird. Das wird mit dem Begriff Diskriminationsprobleme zusammengefasst. Bei den Reizen werden irrelevante nicht automatisch

ignoriert oder ausgeschaltet. Um sich davor und vor Stress zu schützen können viele den Fokus auf einen Reiz richten und alle anderen Stimuli komplett ausblenden (Schuster, 2015, S. 403).

Eine weitere Wahrnehmungsbesonderheit ist die Beobachtungsgabe für Details. Der Fokus wird nicht auf ein Gesamtbild, den Inhalt oder die Bedeutung gerichtet, sondern liegt auf den Details und einzelnen Teilinformationen. Der Vorteil liegt im besseren Erkennen von Fehlern und Merken von Einzelteilen, jedoch hat es zum Nachteil, dass es anstrengender ist das Ganze zu erfassen und sich von irrelevanten Details nicht ablenken zu lassen (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 42).

2.3.2 Denkprozesse

Drei neuropsychologische Erklärungsmodelle, die die Besonderheiten in den Denkprozessen von Menschen im Autismus-Spektrum aufzeigen, um die Verhaltensweisen besser zu verstehen, sind: Theory of Mind, exekutiv Funktionen und eine schwache zentrale Kohärenz (Eckert, 2022, S. 28).

Theory of Mind ist die Fähigkeit sich in die Lage einer anderen Person versetzen zu können. Die Gedanken, Gefühle, Absichten und Erwartungen – ihr mentaler Zustand muss erkannt und verstanden werden um dann mögliche Verhaltensweisen und Reaktionen vorhersagen oder erklären zu können. Damit das gemacht werden kann, ist ein bewusster Perspektivenwechsel Voraussetzung. Es ist nötig, sich von den eigenen Gedanken und Erfahrungen zu lösen und die Perspektive der anderen Person einzunehmen (Vogele, 2015, S. 368). In den Ergebnissen bisheriger Studien ist zu erkennen, dass Menschen im Autismus-Spektrum Auffälligkeiten haben bei den Fähigkeiten, die der Theory of Mind zugeordnet werden, was sich in einem eingeschränkten sozialen Verständnis zeigt. Auffälligkeiten in sozialen Interaktionen deuten aber nicht pauschal auf Schwierigkeiten in der Theory of Mind hin, sondern können auch Defizite in sprachlichen oder kognitiven Kompetenzen aufzeigen (Eckert, 2022, S. 29). Andererseits zeigen Menschen mit kognitiven oder anderen Behinderungen auch Auffälligkeiten in der Theory of Mind (Vogele, 2015, S. 368).

Exekutive Funktionen sind die Grundlage vieler kognitiver, emotionaler und sozialer Leistungen und werden bei der Handlungsplanung gebraucht. Sie bezeichnen zusammenfassend kognitive Prozesse, die für die Selbstregulation des menschlichen Verhaltens verantwortlich sind. Zentrale Funktionsbereiche, die den exekutiven Funktionen zugeschrieben werden, sind das Arbeitsgedächtnis, die Planung und Kontrolle von Handlungsschritten, die Reaktionshemmung und die kognitive Flexibilität. Bei der Handlungsplanung zeigen sich die verschiedenen Funktionsbereiche unter anderem in der Initiierung und Koordination von Handlungen, der flexiblen Anpassung von Zielsetzungen, der bewussten Steuerung der Aufmerksamkeit, sowie in der Impulskontrolle und Regulation von Emotionen (Vogele, 2015, S. 132). Bei Menschen auf dem Autismus-Spektrum zeigen sich Auffälligkeiten von exekutiven Funktionen insbesondere bei der Reaktionshemmung und der kognitiven

Flexibilität. Die Schwierigkeit mit kurzfristigen Planänderungen umzugehen, wird der kognitiven Flexibilität zugeschrieben. Die schnelle Ablenkbarkeit durch Reize, die nur schwer ausgeblendet werden können, gehört zur Reaktionshemmung (Eckert, 2022, S. 29).

Das Konzept der schwachen zentralen Kompetenz greift wieder die Wahrnehmungsbesonderheit der Details auf. Besonders in Bezug auf visuelle Reize zeigen Menschen im Autismus-Spektrum eine Detailverliebtheit. Im Gegensatz dazu ordnen die meisten Menschen intuitiv wahrgenommene Details in einen Kontext ein oder suchen Zusammenhänge. Menschen auf dem Autismus-Spektrum zeigten in mehreren Studien auch die Kompetenz den Kontext zu erfassen und global wahrzunehmen, nur passierte dies nicht automatisch (ebd. S. 30).

2.3.3 Soziale Interaktion

Die Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen von Menschen im Autismus-Spektrum lassen sich meist mit den Wahrnehmungsbesonderheiten und Denkprozessen begründen, beobachtbar sind sie meist schon im Kleinkindalter. Menschen im Autismus-Spektrum wird oft nachgesagt, dass die lieber allein sind und nicht an Kontakten interessiert. Andere bekannte Auffälligkeiten sind die Vermeidung des Blickkontakts, ein fehlendes Verständnis in sozialen Situationen und das Durchschauen von Regeln. In Kontakten mit anderen Menschen gibt es viele Reize, die zum Verständnis der Situation erfasst und verarbeitet werden müssen. Um die Zahl der Reize zu reduzieren, wird oft der Blick abgewandt, was aber immer noch eine enorme körperliche und mentale Anstrengung bedeuten kann. Häufig wird, um nicht in diese Anstrengung zu kommen, der Kontakt ganz gemieden (Theunissen, 2024, S. 30). Ein anderer Grund ist, dass es vielen Kindern mit Autismus schwerfällt eine geteilte Aufmerksamkeit herzustellen. Es gelingt nicht die Aufmerksamkeit zwischen dem Kind, einer Person und einem Gegenstand oder Ereignis zu koordinieren. Die Zeiten, in denen das Kind eine geteilte Aufmerksamkeit herstellt oder versucht herzustellen sind viel weniger. Das hat Auswirkungen auf die sozialen Kontakte und auf die Kommunikation. Die Beziehungen sind mehrheitlich rein funktional oder beschränken sich auf wenige gemeinsame Beschäftigungen (Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 12ff.).

Weitere Herausforderungen begründen sich auf der Theory of Mind, da es vielen Menschen im Autismus-Spektrum schwerer fällt, sich in andere hineinzusetzen und ihre Gedanken und Absichten nachzuvollziehen. Dies führt zu Schwierigkeiten beim Verständnis für andere. Um das Verständnis zu fördern, sollten nicht autistische Menschen versuchen sich in die Situation von Menschen im Autismus-Spektrum hineinzusetzen und üben, ihre Sichtweisen zu verstehen (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 42).

Des Weiteren kann in sozialen Interaktionen besonders sein, dass viele Menschen im Autismus-Spektrum Spezialinteressen haben und sich ihre Gespräche darauf begrenzen. Über andere Themen möchten sie kaum sprechen oder ihnen kann es schwerfallen das Thema zu wechseln. Diese Interessen können wiederum genutzt werden, um in Kontakt zu kommen und mit Hilfe von diesen Stärken andere Fähigkeiten zu verbessern (ebd. S. 46 ff.).

2.3.4 Kommunikation

Die Schwierigkeiten, die bei den sozialen Interaktionen aufgelistet wurden, beeinflussen die Kommunikation. Die Kommunikation beinhaltet nach Wilken (2018) «alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, mit denen wir mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung treten» (S. 11). Kommunikation ist also nicht nur eine Informationsweitergabe, sondern auch ein Austausch, Verständigung oder ein in Beziehung treten. Jede soziale Interaktion kann als Kommunikation verstanden werden, da «man nicht *nicht* kommunizieren kann» nach Watzlawick et al. (in Scholz und Stegkemper, 2024, S. 13).

Die Sprachfähigkeit ist bei der Autismusdiagnose ein Kernsymptom und wird in den einzelnen Klassifikationssystemen extra aufgeführt, um genauere Angaben über die Ausprägung des Autismus zu machen. Eine Sprachverzögerung, das Ausbleiben der funktionalen Sprache oder der Sprachverlust im Kleinkindalter ist ausschlaggebend für die Diagnoseabklärung (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 53). Es müssen aber keine Verzögerungen in der Sprachentwicklung vorliegen, um eine Autismusdiagnose zu bekommen. Die sprachlichen Fähigkeiten im Erwachsenenalter weisen eine grosse Variabilität auf. So sind die einen von der Sprache fasziniert, drücken sich sehr differenziert aus und lernen schnell Fremdsprachen. Auf der anderen Seite haben ca. 10 -20% keine Lautsprache und zeigen sich unterschiedlich interessiert am Lernen einer unterstützten Kommunikationsform (Mottron, 2015, S. 353). Fälschlicherweise werden Personen ohne Lautsprache oft unterschätzt und ihnen wird schnell auch eine intellektuelle Behinderung zugeschrieben (Freitag, et al. 2017, S. 32). Dazwischen liegen Menschen, die typische autistische Veränderungen zeigen wie Echolalie oder Schwierigkeiten im Sprachverständnis (Mottron, 2015, S. 353).

Echolalie ist das Wiederholen einzelner Wörter oder Zwei-Wort-Sätze und hat verschiedene Funktionen. Das Spiegeln des Verhaltens des Gegenübers kann ein Hilferuf oder ein Annäherungsversuch sein. Eine weitere Funktion ist, dass dadurch Zeit gewonnen werden kann, um den Gesprächsinhalt zu verstehen oder darauf hingewiesen werden kann, dass er nicht ganz verstanden wurde. In gewissen Situationen finden Menschen im Autismus-Spektrum keinen unmittelbaren Zugang zur Sprache und weichen auf vertraute Wörter und Phrasen aus (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 55).

Im Sprachverständnis ist eine Schwierigkeit, dass von Menschen im Autismus-Spektrum Vieles wörtlich verstanden wird, was vor allem bei Ironie und Metaphern auffällt. Auch in anderen Situationen, in denen der Kontext bei der Aussage auch betrachtet werden muss, kann das zu Missverständnissen führen. Dazu kommen nonverbale Informationen wie Mimik und Gestik, die nicht nur beim Verständnis weniger gewichtet und einbezogen werden, sondern auch beim Sprechen nicht immer passend sind (ebd. S. 54 & Theunissen, 2024, S. 30).

2.3.5 Verhaltensauffälligkeiten und emotionale Besonderheiten

Als Letztes wird auf die Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen Besonderheiten eingegangen. Im Verhalten ein auffälliges Merkmal sind repetitive und stereotype Bewegungen, wie mit den Händen flattern, wippen oder sich im Kreis drehen. Diese Verhaltensweisen sind unter «stimming» bekannt und werden zur Selbstregulation benutzt. «Stimming» dient dem Stressabbau und gibt der Person Sicherheit (Theunissen, 2024, S. 19).

Neben dem «Stimming», was eine wiederholende Tätigkeit ist, ist es im Alltag wichtig, dass sich die Abläufe nicht verändern und es Routinen und Rituale gibt. Für die meisten ist es schwierig, mit Veränderungen umzugehen und die Strukturen müssen fast zwanghaft eingehalten werden. Für wen welche Veränderung herausfordernd ist, ist sehr subjektiv. Für die einen kann es schwierig sein, wenn sich die Sitzplätze ändern oder die Kleidung. Für andere ist eine herausfordernde Veränderung ein neuer Schul- oder Arbeitsweg wegen einer Baustelle. Gibt es Veränderungen, zeigen sich die Schwierigkeiten im Verhalten und es kann bis zu Panikzuständen kommen (Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 14ff.).

Diese Panikzustände können sich als Meltdown oder Shutdown zeigen und auch durch andere Situationen ausgelöst werden, wie einer Reizüberflutung. Ein Meltdown ist ein unwillentlicher schwersteuerbarer Gefühlsausbruch mit wenig Impulskontrolle. Beim Shutdown ist die Person handlungsunfähig und wirkt, wie emotional ausgeschaltet. Die Person kann dann nicht mehr sprechen, ist blockiert und bewegt sich nicht. In diesen Phasen hilft es ruhig zu bleiben und langsam wieder zu versuchen Kontakt aufzunehmen. In einem zweiten Schritt kann darüber gesprochen werden und mögliche Auslöser gesucht werden, die in Zukunft vermieden werden (Theunissen, 2024, S. 34).

Menschen im Autismus-Spektrum wurde oft nachgesagt, dass sie gefühllos oder emotionslos sind. Diese Annahme wurde inzwischen revidiert und es ist klar, dass Emotionen erlebt werden wie bei allen Menschen. Die Schwierigkeit liegt beim Benennen, Erkennen, Ausdrücken und Kontrollieren der eigenen Gefühle, jedoch auch im Erspüren der komplexen Gefühle, wie der Trauer oder Scham von anderen Personen. Weniger schwierig ist es für die meisten, einfache Gefühle (Freude, Ärger

oder Wut) einzuordnen. Ein einfacher Weg, Menschen im Autismus-Spektrum dabei zu unterstützen, ist es die eigenen Gefühle zu benennen und sie mitzuteilen (Theunissen, 2024, S. 33ff.).

3 Intellektuelle Behinderung

Der Begriff der intellektuellen Behinderung wurde in der Vergangenheit unter abwertenden und heute nicht mehr gebräuchlichen Begriffen, wie *Schwachsinn*, *Geistesschwäche* oder *Dummheit* geführt, häufig unterteilt in sogenannte „Untergruppen“ wie *Idiotie* oder *Beschränktheit* (Sappok, Georgescu & Weber, 2023, S. 17 ff.). Diese Begrifflichkeiten finden sich vereinzelt noch in älteren Gesetzestexten, gelten jedoch heute als diskriminierend und wurden durch fachlich präzisere und respektvollere Bezeichnungen ersetzt. Der heutige Begriff «intellektuelle Entwicklungsstörung» beschreibt im Unterschied zur Bezeichnung «Behinderung», nur die individuellen Funktionseinschränkungen im Bereich der kognitiven Entwicklung und nicht die soziale Wechselwirkung der Umwelt und Behinderung (WHO, 2001).

In diesem Kapitel wird eine grundlegende Einführung zur intellektuellen Behinderung gegeben. Es werden zunächst die aktuellen diagnostischen Klassifikationen erläutert, anschliessend die möglichen Ursachen und epidemiologischen Daten dargestellt, sowie typische Symptome beschrieben, die im Hinblick zur Entwicklung von Unterrichtsmaterialien relevant sind

3.1 Diagnostik

Die Störung der Intelligenzentwicklung ist im Klassifizierungssystem ICD-11 unter den neuromentalen Entwicklungsstörungen aufgeführt wie die Autismus-Spektrum-Störung auch. Im DSM-5 wird das Störungsbild als intellektuelle Behinderung bezeichnet und auch unter den neurologischen Entwicklungsstörungen aufgeführt (WHO/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022; APA, 2013, S. 32). Die Unterschiede und Diagnosekriterien werden im nächsten Kapitel aufgeführt. Da das Klassifikationssystem ICD-11 für eine international einheitliches Vorgehen bei der Klassifizierung von Diagnoseerstellung und psychischen Störungen konzipiert wurde, wird abschliessend die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF) vorgestellt. Die ICF gibt Auskunft über die Auswirkungen einer Behinderung in Bezug auf die Lebensqualität, die Möglichkeiten der Lebensgestaltung und der gesellschaftlichen Teilhabe (Theunissen, 2024, S. 43).

3.1.1 ICD-11 und DSM-5

Im ICD-11 sowie im Klassifizierungssystem DSM-5 basiert die Diagnose zur intellektuellen Behinderung auf drei zentralen Kriterien. Das erste Kriterium ist die dauerhafte Einschränkung der intellektuellen Funktionen. Dazu kommt als zweites Kriterium die Einschränkung der adaptiven

Kompetenzen, die sich in den Fähigkeiten zur Bewältigung der Anforderungen im Alltag zeigen. Das dritte Kriterium ist, dass sich die Symptome schon im Kindesalter zeigten (Sarimski, 2024, S. 17). Zeigen sich die Auffälligkeiten erst im Erwachsenenalter, handelt es sich um eine «neurokognitive Störung» (Theunissen, 2024, S. 41).

Dauerhafte Einschränkungen der intellektuellen Funktionen sind Defizite in den mentalen Fähigkeiten, um Wissen aufzunehmen, zu verstehen und zu verarbeiten, Probleme zu lösen, verbalem Verständnis und sich an neue Situationen anzupassen. Zu den Einschränkungen im adaptiven Verhalten gehören die praktischen, sozialen und konzeptuellen Fähigkeiten, die eine Person benötigt, um im Alltag selbstständig und angemessen in ihrer sozialen Umgebung zu funktionieren. Die konzeptuellen Fähigkeiten sind bezogen auf die Kulturtechniken (also Lesen, Schreiben, Rechnen, Urteilsfähigkeit und sprachliche Fertigkeiten). Bei den Behinderungen im sozialen Bereich geht es um Kompetenzen, wie Empathie, Interaktionsfähigkeit, bilden und pflegen von Freundschaften und die Erfassung und Beurteilung von sozialen Situationen. Bei den praktischen Fähigkeiten geht es um die Selbstversorgung, wie die Pflege oder das Selbstmanagement, wie Freizeitgestaltung und der Umgang mit Geld (ebd. S. 40ff.; Schuppener, Schlichting, Goldbach & Hauser, 2021, S. 91).

Die Diagnosen werden nach dem ICD-11 und DSM-5 auf der Grundlage umfassender und sorgfältiger Assessments, die die intellektuellen Fähigkeiten und das adaptive Verhalten miteinbeziehen oder standardisierten Tests, verfasst. Die Beurteilungsverfahren sind an den Kontext der Person angepasst (kulturell und sprachlich). Als Defizite in einem Bereich gilt es, wenn das Ergebnis unter der Altersnorm liegt. Defizite im adaptiven Verhalten müssen direkt mit den intellektuellen Fähigkeiten in Verbindung gebracht werden können. In der intellektuellen Entwicklungsstörung wird zwischen vier Schweregraden unterschieden. Diese Unterscheidung sowie die Diagnose sind nicht mehr von IQ-Messungen abhängig, sondern die adaptiven Fähigkeiten werden stärker gewichtet (Sarimski, 2024, S.18; Theunissen, 2024, S. 40ff.).

3.1.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF)

Im Gegensatz zu den Klassifizierungssystemen ICD-11 und DSM-5, die sehr defizitorientiert sind und auf Störungen fokussieren, zielt die ICF darauf ab, ein umfassendes Bild des Individuums mit ihren Ressourcen aufzuzeigen (Sappok, Georgescu & Weber, 2023, S. 23). Im ICF werden biologisch-medizinische Aspekte sowie psycho-soziale Faktoren, die für einen Menschen wichtig sind, gleichberechtigt betrachtet und liefern Informationen über die Funktionsfähigkeit. Die beiden Systeme zusammen geben einen ausführlichen Einblick in die Gesundheit und Teilhabefähigkeit der Person und können für Entscheidungen hilfreich sein (Theunissen, 2024, S. 43). Das ICF gibt es neben der Version für Erwachsene auch in einer Kinder- und Jugendversion, der internationalen Klassifikation der

Funktionsfähigkeiten Children and Youth (ICF-CY), die auf das Erfassen und Begleiten der Entwicklungsprozesse ausgelegt ist. Anhand dieser kann ein Förderbedarf besser erfasst werden. Der Aufbau des ICF und ICF-CY sind gleich.

Die ICF wird aus vier Komponenten zusammengesetzt. Zwischen diesen wird unterschieden und deren Wechselwirkungen reflektiert für eine mehrperspektivische Sicht. Das ICF setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der eine Teil befasst sich mit den Funktionsfähigkeiten und der Behinderung, der andere mit den Kontextfaktoren. Das sind die Einflüsse aus der Umwelt eines Menschen und die personenbezogenen Faktoren. Zur ersten Komponente gehören Körperfunktion und -strukturen, die psychische und physiologische Behinderungen umfasst. Unter dieser Komponente werden oft medizinische Diagnosen wie eine Lähmung der Beine oder Depression aufgelistet. Diese Komponente und die der Aktivität und Partizipation werden unter den Funktionsfähigkeiten und Behinderung aufgeführt. In der Komponente Aktivität und Partizipation wird aufgeführt, was eine Person im Bereich von Alltagsaufgaben, sozialen Interaktionen oder Schule und Arbeit kann. Dazu zeigt es auf, in welchen Bereichen eine Person noch Unterstützung brauchen kann, um das Aktivitätsniveau zu verbessern. Bei den Umweltfaktoren werden Punkte aufgeführt wie die Unterstützung durch die Familie, Zugang zu Hilfsmitteln oder Barrierefreiheit. In der letzten Komponente, den personenbezogenen Faktoren, werden biologische Faktoren, zum Beispiel das Alter, soziokulturelle Merkmale (Herkunft der Familie, Religion) und unter anderem psychologische Merkmale (Motivation, Selbstvertrauen) aufgeführt. Die zwei Komponenten gehören zu den Kontextfaktoren und haben Einfluss auf die Gesundheit und Teilhabe des Menschen (Kraus de Camargo, 2020, S. 17ff.).

3.2 Ursachen und Prävalenz intellektueller Behinderung

So unterschiedlich sich eine intellektuelle Behinderung zeigen kann, so unterschiedlich sind die möglichen Ursachen. Im kommenden Kapitel wird die Unterteilung erklärt und mögliche Ursachen werden aufgeführt. Anschliessend wird aufgezeigt, wie viele Personen mit einer intellektuellen Behinderung es gibt und wie deren Verteilung in den Schweregraden ist.

3.2.1 Mögliche Ursachen intellektueller Behinderungen

Bei den Ursachen für eine intellektuelle Behinderung wird zwischen prä-, peri- und postnatalen Ursachen unterschieden. Genetisch bedingte Entwicklungsstörungen gehören zu den pränatalen Ursachen und treten schon vor der Geburt auf. In verschiedenen pränatalen Untersuchungen sind strukturelle Veränderungen der Chromosomen und somit eine mögliche genetische Störung bereits erkennbar. Es sind mehr als 750 genetische Veränderungen bekannt, die eine intellektuelle Behinderung verursachen. Tritt die intellektuelle Behinderung mit einem auffälligen körperlichen

Syndrom auf, wird von einem genetischen Syndrom gesprochen. Ohne körperlich auffälliges Syndrom wird es eine nicht syndromale genetische Störung genannt. Ein bekanntes Syndrom, das meistens mit einer intellektuellen Behinderung verknüpft ist, ist das Down-Syndrom (Sarimski, 2024, S. 28).

Weitere pränatale Ursachen sind Infektionen oder andere schädliche Einflüsse, die die Ausbildung der Struktur des Gehirns und seiner Funktionen stören. In der frühen Entwicklungsphase ist das Gehirn besonders anfällig für äussere Einwirkungen, die die Entwicklung des Embryos oder des Fötus stören. Mögliche äussere Einwirkungen sind Infektionen der Mutter während der Schwangerschaft, Alkohol, Drogen oder Medikamente, Umweltgift, das die Mutter einatmet, sowie mütterliche Mangelernährung. Je nach Zeitpunkt und Dosis der schädlichen Einflüsse oder nach Heftigkeit der Infektion richtet sich das Ausmass der Schädigung. Impfungen und sorgfältige pränatale Überwachungen können eine Entwicklungsstörung verhindern (ebd., S. 35).

Zu den Ursachen, die um und am Geburtstermin auftreten, gehören Frühgeburten. Je früher und unreifer ein Baby auf die Welt kommt, desto höher ist das Risiko einer Behinderung durch Sauerstoffmangel, Hirnblutungen und Infektionen. Die Risiken konnten in den letzten Jahren durch Fortschritte in der Medizin deutlich reduziert werden. Während der Geburt gibt es auch das Risiko eines Sauerstoffmangels oder eines Geburtstraumas, was beides zu neurologischen Schäden führen kann (ebd., S. 37).

Postnatale Ursachen treten im Lauf des Lebens auf, wobei sie nur im Kindesalter als Ursache für intellektuelle Behinderungen gelten. Zum einen sind das Entzündungen des Gehirns, deren Häufigkeit dank Impfungen und frühzeitigen Therapien deutlich verringert wurde. Weitere Ursachen sind Hirntumore oder traumatische Hirnverletzungen. Epilepsie-Syndrome sind eine weitere Ursache für schwere Entwicklungsstörungen (ebd. S. 38).

3.2.2 Prävalenz von intellektueller Behinderung

Die Prävalenz intellektueller Behinderungen bei Kindern und Jugendlichen in industriell hochentwickelten Ländern liegt bei etwa 1.0 % bis 1.2 % und entspricht damit in etwa der Häufigkeit von Autismus-Spektrum. Im Gegensatz zur zunehmenden Diagnoserate im Autismus-Spektrum ist die Prävalenz intellektueller Behinderungen in den letzten zwanzig Jahren weitgehend stabil geblieben.

In etwa 80 % der Fälle handelt es sich um eine leichte Form der intellektuellen Behinderung. Diese tritt häufiger bei Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien oder aus ärmeren Ländern auf. Das ist ein Zusammenhang, der auf ungünstige Entwicklungsbedingungen und eingeschränkte Fördermöglichkeiten zurückgeführt wird. Schwerwiegendere Formen der intellektuellen

Behinderung sind hingegen häufig genetisch bedingt und seltener auf äussere Einflüsse zurückzuführen (Sarimski, 2024, S. 22ff.).

3.3 Merkmale und Besonderheiten

Die Ausprägungen einer intellektuellen Behinderung sind sehr verschieden und zeigen dementsprechend eine grosse Bandbreite an Merkmalen und Besonderheiten. Auswirkungen auf die intellektuelle Entwicklung und das adaptive Verhalten haben nicht nur biologische Ursachen, sondern auch die Kontextfaktoren, die Lern- und Entwicklungsfähigkeiten und die Subjektive-Perspektive haben Einfluss. Diese Faktoren sind ähnlich im ICF wieder zu finden und zeigen die Komplexität einer intellektuellen Behinderung auf. In der Prävalenz wurde kurz aufgezeigt, dass Kontextfaktoren die Entwicklung beeinflussen können. Dabei ist nicht nur das soziökonomische Umfeld entscheidend, sondern auch kritische Lebensereignisse, Ausgrenzung, Vorurteile oder Vernachlässigungen können Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Lern- und Entwicklungsfähigkeiten sind ein weiterer Faktor und umfassen Besonderheiten im Lernverhalten wie Aufmerksamkeitsschwäche oder geringe Lernstrategien. Diese Besonderheiten sollten nicht verallgemeinert und pauschalisiert werden, sondern die Fähigkeiten sollten individuell betrachtet und gefördert werden. Einerseits kann es passieren, dass sonst die Personen in einzelnen Bereichen nicht mehr gefördert werden, da gedacht wird, dass sie es sowieso nicht können. Andererseits können die Personen selbst das Gefühl bekommen, dass sie es sowieso nicht können und nicht lernen. Der dritte Faktor ist die Subjektive-Perspektive, in der auch eine Rolle spielt, was die Person über sich selbst denkt. Die Fähigkeiten und damit die Entwicklung einer Person kann durch ihre Selbstkonzept beeinträchtigt werden. Das Selbstkonzept entsteht dadurch, wie sich die Person selbst sieht und durch die Reaktionen und Erwartungen der anderen (Theunissen, 2021, S. 21).

Die Störung der intellektuellen Entwicklung entsteht durch Wechselwirkungen verschiedener Faktoren. Der vorherige Abschnitt nennt einzelne wichtige Faktoren. Im Folgenden wird dargestellt, wie Störungen in den kognitiven Basiskompetenzen auftreten und wie sie kommunikative und soziale Fähigkeiten beeinflussen. Abschliessend erfolgt ein Überblick über besondere Verhaltensweisen und emotionale Kompetenzen.

3.3.1 Kognitive Prozesse

Wichtige Funktionen der kognitiven Prozesse sind die Aufmerksamkeitssteuerung, das Gedächtnis und die exekutiven Funktionen. Diese drei Komponenten sind relevant für die Entwicklung adaptiver Kompetenzen im Alltag und somit der schulischen Fähigkeiten.

Die Fähigkeit, Aufmerksamkeit auf Informationen aus der Umwelt zu richten, ist ein zentraler und komplexer kognitiver Prozess. Dabei werden automatische und kontrollierte Aufmerksamkeitsprozesse unterschieden. Zu den automatischen Prozessen, die unbewusst ablaufen, gehören die Orientierung auf einen bestimmten Reiz, die Exploration der Umgebung und die Ausbildung von Gewohnheiten. Diese Prozesse sind angeboren und verändern sich im Lauf der Entwicklung kaum. Studien dazu ergaben, dass keine spezifischen Defizite bei Kindern mit intellektueller Behinderung zu beobachten waren. Bewusst gesteuerte Prozesse gehören zu den kontrollierten Aufmerksamkeitsprozessen. Das sind die selektive, geteilte und wechselnde Aufmerksamkeit, sowie die Daueraufmerksamkeit. In der selektiven Aufmerksamkeit wird der Fokus auf einen bestimmten Reiz gelegt. Im Gegensatz zur wechselnden Aufmerksamkeit, bei der zwischen zwei Sinneskanälen gewechselt wird, werden bei der geteilten Aufmerksamkeit mehrere Reize gleichzeitig beachtet. Bei der Daueraufmerksamkeit muss die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechterhalten werden. Unterschiede in den Fähigkeiten der kontrollierten Aufmerksamkeit zwischen Kindern mit intellektueller Behinderung und ohne Behinderung im gleichen Lebensalter zeigen sich erst bei einer hohen Komplexität von Reizen, die die Steuerung der Verarbeitungsprozesse mehr fordert. Bei Aufgaben, die nur geringe Anforderungen an die Verarbeitung von Informationen stellten, zeigten sich keine Unterschiede. Diese Erkenntnisse treffen nicht auf Kinder mit spezifischen Syndromen zu. In ihren Fällen zeigen sich meist stärkere Defizite in den Fähigkeiten zur Aufmerksamkeitssteuerung (Sarimski, 2024, S.82).

Bei der Speicherung der Informationen im Gedächtnis wird zwischen dem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis unterschieden. Das Kurzzeitgedächtnis speichert für wenige Sekunden Informationen, wobei die Kapazität beschränkt ist. Die dabei ablaufenden Prozesse werden auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet, zu welchem zwei Systeme, die für die Verarbeitung von verbalen und visuell-räumlichen Informationen zuständig sind, gehören. Des Weiteren gehört die zentrale Exekutive zum Arbeitsgedächtnis. Sie dient als Kontrollsystem und organisiert die Weiterverarbeitung. Kinder mit einer intellektuellen Behinderung zeigen oftmals eine geringere Kapazität in der phonologischen Schleife, dem System für die verbalen Informationen. Sie können sich verbale Inputs schlechter merken. Dazu kommt, dass sie im Gegensatz zu Kindern ohne intellektuelle Behinderung seltener oder erst später und nicht spontan Strategien zur Einprägung von Informationen nutzen. Leistungsunterschiede sind auch bei komplexen Aufgaben und sprachgebundenen Aufgaben stärker erkennbar, was mit den Verarbeitungsanforderungen und wieder der phonologischen Schleife zu tun hat. Dafür zeigen sich keine eindeutigen Unterschiede in den Leistungen bei Aufgaben, die die Speicherung räumlich-visueller Informationen erfordern (ebd. S. 86ff.).

Im Langzeitgedächtnis werden Informationen, Erfahrungen und Wissen gespeichert, die bewusst abrufbar sind, aber auch Erfahrungen und eingeübte Handlungsabläufe gespeichert, die in entsprechenden Tätigkeiten automatisch abgerufen werden. Mehr Lebenserfahrung sowie allgemeines oder semantisches Wissen helfen, Zusammenhänge herzustellen und neue Informationen leichter vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu transferieren. Das Langzeitgedächtnis entwickelt sich bei Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung vergleichbar und es gibt keine eindeutigen Defizite. Allgemein entwickeln sich die Gedächtnissysteme aber verzögert (ebd. S. 90).

In den Abschnitten zur Aufmerksamkeit und zu dem Gedächtnis wurde deutlich, dass Kinder und Jugendliche mit intellektueller Behinderung besondere Schwierigkeiten haben, wenn übergeordnete Steuerungs- und Kontrollprozesse gefordert sind. Diese übergeordneten Prozesse sind für die Bewältigung von Lern- und Alltagssituationen erforderlich und werden exekutive Funktionen genannt. Diese Schwierigkeiten zeigen sich in allen Komponenten der exekutiven Funktionen, der Hemmung von impulsiven Reaktionen, der kognitiven Flexibilität, der Speicherung im Arbeitsgedächtnis und in der Planung und Kontrolle von Handlungsschritten (ebd. S. 96).

3.3.2 Kommunikation und Interaktionen

Die Sprachentwicklung ist eng mit den kognitiven und sozialen Fähigkeiten verknüpft. Die oben beschriebenen Schwierigkeiten in kognitiven Prozessen und die verzögerte kognitive Entwicklung wirken sich auf alle sprachlichen Teilbereiche aus. Im Spracherwerb spielt die Aufmerksamkeit eine zentrale Rolle. Die weniger gezielte Exploration der Umgebung und die Schwierigkeiten beim Herstellen von gemeinsamer Aufmerksamkeit haben Auswirkungen auf den Wortschatzerwerb. Dazu kommt, dass die Aufmerksamkeit von anderen zu wenig aktiv auf einen Gegenstand gelenkt wird und so benannt wird, was wichtig für die Weiterentwicklung des Wortschatzes ist. Die Aufmerksamkeitssteuerung beeinflusst zudem, welche sprachlich relevanten Informationen aus der Umgebung erfasst werden und kann so das Lernen von sprachlichen Regeln erschweren. In Gesprächen spielt die Aufmerksamkeit auch eine zentrale Rolle, in dem mit Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit dem Gesprächsverlauf schlechter gefolgt werden kann oder wichtige Informationen nicht entnommen werden können.

Zentral für den Spracherwerb ist das phonologische Arbeitsgedächtnis. Defizite in der phonologischen Speicherfähigkeit führen zu einem kleineren aktiven Wortschatz, Schwierigkeiten bei der Satzbildung und zeigen sich auch in der Dialogfähigkeit beim Bilden von Verneinungen oder Fragen. Schwierigkeiten in den Funktionen der zentralen Kohärenz zeigen sich in Gesprächen, wenn Themen nicht so schnell gewechselt werden können oder wenn Erzählungen sprunghaft und nicht

strukturiert sind. Viele Unterbrechungen und Aussagen über andere Themen können auch auf Schwierigkeiten bei der zentralen Kohärenz hindeuten.

Schon im Kindesalter kann beobachtet werden, dass Kinder mit intellektueller Behinderung sich eher an Erwachsenen orientieren und weniger mit Gleichaltrigen spielen. Dies kann damit zu tun haben, dass sie geringen Erfolg bei Kontaktaufnahmen haben. Im Spiel mit anderen zeigen sie sich oft passiv und lassen andere das Spiel führen oder beteiligen sich weniger an gemeinsamen Aktivitäten. Diese Auffälligkeiten im Spielverhalten lassen sich damit begründen, dass es bei intellektueller Behinderung schwerer fällt, soziale Informationen zu verarbeiten. Situationen können weniger gut eingeschätzt werden und mögliche Handlungsoptionen können schlechter abgerufen werden. Zudem sind Auffälligkeiten in den Fähigkeiten der Theory of Mind beobachtbar, wobei die Auffälligkeiten weniger gross sind als bei Menschen im Autismus-Spektrum. Die Schwierigkeiten zeigen sich beim Verstehen von Gedanken, Gefühlen und Perspektiven von anderen Menschen (Sarimski, 2024, S. 97ff.).

3.3.3 Emotionale Besonderheiten und Verhaltensauffälligkeiten

In der emotionalen Entwicklung zeigt sich meist auch eine Störung, die aber nicht gleich ausgeprägt, wie die Störung der intellektuellen Entwicklung sein muss. Generelle Besonderheiten im emotionalen Bereich sind Defizite für das Verständnis von Emotionen und ihrer Zusammenhänge sowie deutliche Auffälligkeiten in der emotionalen Selbstregulation. Wegen der Schwierigkeiten in der Kommunikation fällt es vielen schwerer, über ihre Gefühle oder die Gefühle anderer zu sprechen. Zusätzlich erschweren es diese Schwierigkeiten, emotional herausfordernde Situationen nochmals zu besprechen, zu klären und Handlungsalternativen zu finden (ebd. S. 112ff.)

Wie in allen beschriebenen Besonderheiten von Kindern mit intellektueller Behinderung zeigen sich auch bei den Verhaltensauffälligkeiten grosse Unterschiede. Auf der einen Seite können die Verhaltensauffälligkeiten gegen aussen gerichtet sein und sich in Impulsivität und geringer Frustrationstoleranz oder in internalisierenden Verhaltensweisen wie Ängstlichkeit und sozialem Rückzug zeigen. Selbststimulierendes Verhalten ist auch beobachtbar, wird aber eher aus Langeweile und stereotyp gemacht und seltener als Reaktion auf Stress (Theunissen, 2024, S. 68). In sozialen Situationen zeigen sich Schwierigkeiten mit Nähe und Distanz. Die Gründe dafür sind auf Kommunikationsprobleme, Verarbeitungsprobleme oder fehlende Selbstregulationsstrategien zurückzuführen. Die Selbstregulationsfähigkeiten sind zentral im alltäglichen Leben und Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zeigen oftmals geringere Fähigkeiten. Bei der Selbstregulation spielen neben kognitiven und emotionalen Komponenten auch die Motivation eine wichtige Rolle. Die Motivation hilft, zielgerichtetes Verhalten aufrechtzuerhalten, Impulse zu kontrollieren und mit Emotionen

umzugehen. Besonders bei Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung kann eine geringe Motivation, die Fähigkeit zur Selbststeuerung beeinträchtigen, weshalb positive Erfahrungen und Unterstützung besonders wichtig sind (Sarimski, 2024, S. 118).

4 Autismus und intellektuelle Behinderung

Im folgenden Kapitel wird zunächst die Prävalenz von Autismus mit einer intellektuellen Beeinträchtigung thematisiert sowie auf die diagnostischen Herausforderungen eingegangen. Dabei wird der Unterschied zwischen Autismus mit intellektueller Beeinträchtigung und einer intellektuellen Beeinträchtigung mit Autismus erläutert. Anschliessend werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen einer intellektuellen Beeinträchtigung und Autismus dargestellt. Zum Schluss erfolgt eine kurze Übersicht über weitere häufige Komorbiditäten, die bei beiden Diagnosen auftreten können.

4.1 Diagnostik und Prävalenz

Bei circa 33% der Kinder und Jugendlichen im Autismus-Spektrum liegt eine zusätzliche Störung der Intelligenz vor. Andererseits konnte festgestellt werden, dass bei einer schwereren Störung der intellektuellen Entwicklung zusätzlich Autismus auftreten kann. Die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen mit einer intellektuellen Behinderung, die zusätzlich eine Autismusdiagnose bekommen ist jedoch mit 18% kleiner als bei Kindern im Autismus-Spektrum (Sarimski, 2024, S. 382; Sappok, 2023, S. 187). Bei den Menschen mit Autismus gibt es einen grossen Geschlechterunterschied. Bei mehr Männern als Frauen wird Autismus diagnostiziert. Dieser Geschlechtsunterschied wird bei Autismus mit intellektueller Behinderung kleiner, umso schwerer die intellektuelle Behinderung ist (Sappok, 2023, S. 187). Die Prävalenzzahlen zeigen in einzelnen Studien grosse Unterschiede, was mit den Testverfahren zusammenhängt. Insgesamt wird die Intelligenz von Menschen im Autismus-Spektrum oft unterschätzt, vor allem wenn sie nonverbal kommunizieren (Theunissen, 2024, S. 60).

Bei der Prävalenz zeigt sich ein Unterschied in den Zahlen, je nachdem welche Diagnose als primäre Behinderung beachtet wurde. Kinder und Jugendliche mit Autismus und intellektueller Behinderung sind mehr als solche mit Autismus-Spektrum als Zusatzdiagnose. Autismus sollte als primäre Behinderung gesehen werden, da die speziellen Denk- und Verhaltensweisen in den meisten Lebenssituationen besondere Beachtung benötigen und von angepassten Settings profitieren. Dabei sollten vor allem die besonderen Stärken, die alle Menschen im Autismus-Spektrum haben, beachtet und gefördert werden (Theunissen, 2024, S. 61).

4.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Die Merkmale und Besonderheiten von Autismus und intellektueller Beeinträchtigung werden in der folgenden Tabelle nach thematischen Bereichen geordnet gegenübergestellt. Ziel ist es, sichtbar zu machen, in welchen Bereichen welche spezifischen Merkmale für die Auswahl und Planung pädagogischer Massnahmen besonders relevant sind.

Tabelle 3: Unterschiede und Gemeinsamkeiten (in Anlehnung an Theunissen, 2024, S. 69ff.)

Bereich	Autismus-Spektrum	Intellektuelle Beeinträchtigung
Wahrnehmung	Über-/unterempfindlich, spezielle Diskriminationsprobleme und Dysregulationsprobleme, Detailwahrnehmung stark ausgeprägt	Allgemein verzögert entwickelt, je nach Syndrom visuelle oder auditive Besonderheiten
Aufmerksamkeit	Reizüberflutung, Ablenkbarkeit, Schwierigkeit bei Reizwechsel	Probleme bei komplexer Aufmerksamkeitssteuerung, kontrollierte Aufmerksamkeit
Gedächtnis	Häufig gute visuelle Merkfähigkeit, Schwächen beim Arbeitsgedächtnis (verbal)	Arbeitsgedächtnis (phonologisch) schwächer, visuell-räumlich meist besser
Ausdauer, Konzentration	Hoch bei starkem Interesse	Eher schwach, stärker bei einfachen, monotonen Tätigkeiten
Kognition	Oft ungleichmässig, in manchen Bereichen überdurchschnittlich	Generell eher verlangsamt oder begrenzt
Flexibilität	Fixierte Routinen, stereotype Bewegungen	Abhängig von den Anforderungen
Sprache/ Kommunikation	Entwicklungsverzögert, atypisch, wahrnehmungsbedingte Verständnisprobleme, Kommunikation ohne Beziehungsebene	Entwicklungsverzögert, kognitiv bedingte Verständnisprobleme, eingeschränkter Wortschatz, grammatikalische Defizite
Soziale Interaktion	Vermeidend, sozialer Rückzug, ausgeprägte Selbstbezogenheit, evtl. geringe Empathie	Zugewandt, kontaktfreudig, reduzierte soziale Problemlösung

	Schwierigkeiten mit Blickkontakt, Perspektivübernahme (Theory of Mind), geteilte Aufmerksamkeit	
Emotionalität	Eher schwer zugänglich, Schwierigkeiten im Erkennen und Ausdrücken	Ausgeprägt, offen, kann verzögert sein, emotionale Regulation eingeschränkt
Verhalten	Stereotype Verhaltensweisen zur Stressreduktion Meltdown/Shutdown als Reaktion auf Stress, Reizüberflutung oder Abweichungen von Erwartungen	Stereotype Verhaltensweise aus Langeweile, selten zur Stimulierung Unspezifische Verhaltensauffälligkeiten als Reaktion auf kritische Situationen
Adaptives Verhalten	teils hohe Selbständigkeit in Teilbereichen/ teils stark eingeschränkt	Allgemein verzögert in allen Lebensbereichen

Im Allgemeinen gilt es bei jeder Person einzeln zu beachten, wie sie in den Bereichen steht, was für Unterstützungen sie benötigen kann und worin sie Stärken hat. Dazu kommt, dass Besonderheiten in einzelnen Bereichen auch durch die Kontextfaktoren ausgelöst auftreten können (Theunissen, 2024, S. 71). Im nächsten Kapitel werden Unterrichtsmethoden vorgestellt, die den besonderen Bedürfnissen gerecht werden und das Lernen unterstützen.

4.3 Komorbiditäten

Die Komorbidität (lat. Ko = mit und morbus = Krankheit) ist eine Mehrfachdiagnose. Es kommen gleichzeitig unterschiedliche voneinander abgrenzbare somatische Erkrankungen oder psychische Störungen vor. Bis zu 96% der Menschen auf dem Spektrum haben nach neueren Untersuchungen eine Begleitdiagnose (Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 23). Dazu kommen bei den meisten eine, zwei oder drei weitere psychische Störungen, wobei sich die Zahlen je nach Studie sehr unterscheiden. Die am häufigsten vorkommende Komorbidität ist die Störung der intellektuellen Entwicklung, die im letzten Kapitel ausführlich thematisiert wurde (Theunissen, 2024, S. 180). Die Komorbiditäten kommen aber auch oft bei der Diagnose der Störung der intellektuellen Entwicklung oder als dritte Diagnose vor. Sie unterscheiden sich nur in den Prävalenzzahlen. Neben den psychischen Begleiterkrankungen können auch neurologische, genetische oder Stoffwechselerkrankungen vorliegen, auf die zum Teil in den Unterkapiteln eingegangen wird (Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 23ff.).

Neben den komorbiden Erkrankungen gibt es die Differenzialdiagnosen, von denen bei einer Diagnose abgegrenzt und ausgeschlossen wird. Differenzialdiagnosen zeigen ähnliche Symptome, wie bei einer Diagnose. Wenn durch die Differenzialdiagnose die Symptome besser erklärt werden, können sie die ursprüngliche Diagnose ersetzen. Viele der Differenzialdiagnosen kommen auch als komorbide Störung vor. Bei den psychischen Begleitstörungen von der Autismusdiagnose treten Angststörungen, Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS), depressive Störungen und Intelligenzminderung am häufigsten auf, daneben gibt es noch weitere (Freitag, et al. 2017, S. 10; Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 63).

Zeigen Menschen im Autismus-Spektrum mit oder ohne intellektueller Behinderung Symptome einer Begleiterkrankung, kann es hilfreich sein eine Diagnose dafür zu bekommen, so dass gezielt Massnahmen zur Verbesserung von dieser geplant und durchgeführt werden können. (Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 24).

4.3.1 Angststörungen

Zu den Angststörungen gehören drei zentrale Formen: Die Panikstörungen oder Panikattacken, die generalisierte Angststörung und die Phobien. Auslöser für eine Panikattacke sind im Gegensatz zu generalisierten Angststörungen äussere Reize, bestimmte Situationen oder Phobien. Solche Panikattacken gehen in der Regel nur ein paar Minuten, sind aber sehr intensiv und für Betroffene ist es in diesen Situationen ein Kampf ums Überleben. Generalisierte Angststörungen zeigen sich über Monate bis zu Jahre hinweg mit einer ständigen Besorgnis und oft mit körperlichem Beklemmungsgefühl, Schmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und einem Vermeidungsverhalten. Auslöser sind unterschiedlichste Reize und können aus einem selbst entstehen oder Reaktionen auf neue Situation sein. Phobien werden auch durch Situationen oder spezifische Objekte ausgelöst und zeigen sich als extreme Furcht, die das Denken massgeblich beeinflusst (Theunissen, 2024, S. 182ff.).

4.3.2 ADHS

Eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung, kurz ADHS zeigt sich mit deutlichen Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit, motorischer Unruhe und einer erhöhten Impulsfähigkeit. Personen mit ADHS haben bei Aufgaben Mühe ihre Aufmerksamkeit darauf zu halten, ausser die Aufgabe entspricht ihrem Interesse. Allgemein sind sie schnell abgelenkt, können schlecht warten und sind häufig dauernd in Bewegung (Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 63). Es wird weiterhin diskutiert, ob es sich bei ADHS um eine Komorbidität handelt, um ein Stressphänomen durch den anspruchsvollen Schulalltag ausgelöst oder um eine Symptomatik des Autismus-Spektrums (Girsberger, 2024, S. 140).

4.3.3 Depressive Störung

Eine weitere Begleitstörung, die oft vorkommt, ist die depressive Störung. Einerseits stellt die depressive Störung bei Menschen im Autismus-Spektrum eine Reaktion auf Erlebnisse dar, die mit Frustration, Einsamkeit, Enttäuschung und Wut zu tun haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine symptomorientierte Therapie anzubieten und in Bezug auf die Lebensumstände zu prüfen, ob es unnötige Belastungen gibt, die vielleicht teilweise verändert werden können (ebd. S. 135). Andererseits gibt es für Menschen im Autismus-Spektrum mehr Schwierigkeiten im Alltag, wie beispielsweise eine höhere Belastung durch Ängste, schwächer entwickelte Belastungsstrategien, mangelnde kognitiver Flexibilität und traumatische Erlebnisse. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass der Risikofaktor dafür, eine depressive Störung zu bekommen, für Menschen im Autismus-Spektrum höher ist als für solche, die es nicht sind. Symptome einer depressiven Störung können in unterschiedlichen Schweregraden auftreten. Die Störung zeigt sich zum Beispiel in gedrückter Stimmung, Traurigkeit, Lustlosigkeit, Schuldgefühlen, verringerter Konzentration, Ausdauer und Leistungsfähigkeit und es kann zu suizidalen Gedanken kommen (Theunissen, 2024, S. 186ff.).

Bei gewissen psychischen Begleitstörungen ist die Diagnose umstritten oder schwierig. Zudem sind gewisse Diagnosen bei einer starken Intelligenzminderung fast nicht feststellbar. Beispiele für diese Diagnosen sind bipolare Störungen, psychotische Störungen, Traumata, Verhaltensstörungen und Persönlichkeitsstörungen (ebd. S. 195).

4.3.4 Schlafstörungen

Viele Menschen im Autismus-Spektrum leiden unter Schlafstörungen, die vor allem das Einschlafen, Durchschlafen oder den Schlafrhythmus betreffen. Diese können morgendliche Müdigkeit, Reizbarkeit, Unaufmerksamkeit, Aggressivität und körperliche Unruhe zur Folge haben (Theunissen, 2024, S. 197). Gründe für die Schlafprobleme sind die grundsätzlichen Schwierigkeiten von einer Umstellung oder Veränderung beim Einschlafen, die Umstellung von aktiv sein zu abschalten, die Tendenz zu neuropsychologischer Übererregbarkeit und Ängste und Gedanken, die sich beim Einschlafen ausbreiten (Girsberger, 2024, S. 139).

Andere Ursachen für die Probleme beim Schlafen können die Lebensgewohnheiten, Umstände, Schmerzen oder weitere Diagnosen wie psychische Störungen sein. Lebensgewohnheiten wie spät-abends noch Koffein zu trinken, schwere Mahlzeiten zu essen, ein unbequemes Bett oder eine laute Umgebung erschweren das Schlafen generell. Bei diesen Ursachen ist es nicht eine Schlafstörung als Begleitstörung und es sollte den Ursachen entsprechende Massnahmen getroffen werden (Theunissen, 2024, S. 197).

4.3.5 Essstörungen

Begleitende Essstörungen sind bei Menschen im Autismus-Spektrum bekannt. Oft zeigen sie sich in einem selektiven Essverhalten. Es wird nur eine eingeschränkte Auswahl an Lebensmitteln und Speisen gegessen, bestimmte Nahrungsmittel werden ganz abgelehnt oder bevorzugte Lebensmittel werden übermässig konsumiert. Daneben zeigen sie idiosynkratische Essroutinen, also dass Lebensmittel sich nicht berühren dürfen, dass auf bestimmtes Geschirr wert gelegt wird oder einzelne Lebensmittel nacheinander gegessen werden.

Magersucht und periodische Fressattacken kommen bei Menschen im Autismus-Spektrum auch vor, wobei mehr Frauen im Spektrum von der Magersucht betroffen sind als solche, die nicht im Spektrum sind. Alle Formen der Essstörungen können zu Unter- oder Übergewicht führen. Zwei weitere gefährliche Formen der Essstörungen sind Pica und Rumination. Bei Pica werden nichtessbare und ungeniessbare zum Teil giftige Dinge verzehrt, was zu schweren Gesundheitsschäden führen kann. Rumination ist das absichtliche Wiederheraufholen von zuvor geschlucktem Essen. Es wird dann wieder gekaut und geschluckt oder ausgespuckt. Diese zwei Formen werden insbesondere bei Autismus mit intellektueller Behinderung beobachtet (Theunissen, 2024, S. 191ff.).

Die Gründe für Essstörungen sind zum Teil die gleichen wie bei Menschen, die nicht im Spektrum sind wie Medikamente, Allergien oder gewisse körperliche Idealvorstellungen. Autismusspezifischere Gründe sind die sensorischen Besonderheiten, die sich im Geschmack, Geruch oder taktil zeigen, anspruchsvolle Esssituationen mit mehreren Personen und Regeln oder Schwierigkeiten Neues auszuprobieren (Girsberger, 2024, S. 138; Theunissen, 2024, S. 190).

4.3.6 Verhaltensstörungen/ herausforderndes Verhalten

Neben den Verhaltensbesonderheiten, die zu den Symptomen von Autismus gehören, ist es wichtig, herausforderndes Verhalten differenziert zu betrachten. Zum einen kann das Verhalten und die Person dadurch besser verstanden werden. Zum anderen wird sonst schnell das herausfordernde Verhalten als Symptom einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betrachtet, bei dem sich die Person und nicht der Kontext verändern muss. Verhaltensstörungen sind kein Symptom der Autismusdiagnose. Menschen im Autismus-Spektrum zeigen nicht alle Verhaltensstörungen. Sie können aufgrund anderer Autismus-Besonderheiten wie der Reizverarbeitung, Kommunikationseinschränkungen oder den Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen auftreten, aber sind meist im Kontext, der Situation und dem Umfeld begründet. Zu den Verhaltensstörungen gehören zum Beispiel Selbst- und Fremdverletzungen, Schreien, Toben oder das Zerstören von Gegenständen. Herausfordernde Verhaltensweisen sind bei Menschen im Spektrum mit intellektueller Behinderung ein grösseres Thema. Sie kommen vor als Reaktion auf eine Situation und ein Befinden oder als Form der

Kommunikation und Interaktion (Griessmann, 2024, S. 140; Theunissen, 2024, S. 160ff.; Fröhlich, Castaneda, Waigand, 2019, S. 20).

5 Förderung und Unterstützung

Aufbauend auf der Gegenüberstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Autismus-Spektrum und intellektueller Behinderung im vorangegangenen Kapitel, werden in diesem Abschnitt nun konkrete pädagogische Strategien zur Förderung und Unterstützung in den jeweiligen Bereichen dargestellt. Die einzelnen Bereiche der Tabelle werden wieder zusammengeführt in die Besonderheiten des Lern – und Verarbeitungsprozesses, der Kommunikation, der sozialen Interaktion und des Verhaltens. Zu den Lern- und Verarbeitungsprozessen gehören die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis, die Ausdauer und Konzentration, die Kognition sowie die Flexibilität. In der Kommunikation wird der Schwerpunkt auf das Konzept der unterstützten Kommunikation gelegt. Im darauffolgenden Kapitel wird vorgestellt, wie soziale Interaktionen gefördert und geplant werden können. Abschliessend wird der Fokus auf das Verhalten gelegt und, neben einem kurzen Einblick auf den Umgang mit herausforderndem Verhalten, angeschaut wie positives Verhalten gestärkt werden kann.

5.1 Lern- und Verarbeitungsprozesse

In den Bereichen Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis sowie Ausdauer und Konzentration werden Strategien und pädagogische Hilfen vorgestellt, die Kinder und Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung das Lernen erleichtern. Unter Wahrnehmung und Aufmerksamkeit finden sich praktische Tipps, wie die Lernumgebung und Lernaufgaben so gestaltet werden können, dass sie helfen, den Fokus auf den Lerninhalt zu legen. Im Abschnitt zur Strukturierung werden Methoden aufgezeigt, in welchen Ebenen strukturiert werden, kann und was dies bewirkt. Schliesslich wird auf die Besonderheiten in der Kognition eingegangen und es werden mögliche pädagogische Anpassungen aufgezeigt. Als Grundlage dazu dient unter anderem der TEACCH-Ansatz.

TEACCH steht ursprünglich für Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children und ist ein pädagogisch-therapeutisches Rahmenkonzept zur Begleitung und Förderung von Menschen im Autismus-Spektrum. Schon in den 1960er Jahren entwickelte Eric Schopler den Ansatz basierend auf der Annahme, dass Autismus biologisch bedingt ist und es Unterschiede in der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung gibt. Dabei wurden nicht die Defizite in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Stärken und Interessen berücksichtigt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Individualisierung und Ganzheitlichkeit sind Prinzipien, die in der

Grundhaltung berücksichtigt werden. Ziel des Ansatzes ist es, Menschen im Autismus-Spektrum durch strukturierte Umgebungen und visuelle Hilfen alltagsnah zu fördern. Der Zwei-Weg-Ansatz ist dabei ein zentrales Prinzip. Dabei wird nicht nur die Entwicklung der Person gezielt unterstützt, sondern auch die Umwelt so gestaltet, dass sie übersichtlich, verständlich und entlastend wirkt. Ein weiteres zentrales Element ist Structueres TEACCHing, was die Strukturierung und Visualisierung des Alltags, Abläufe, Aufgaben und Räume beinhaltet. Die Arbeit im TEACCH-Ansatz ist stets ganzheitlich, alltagsbezogen und auf eine langfristige Lebensbegleitung ausgerichtet (Conty, 2023, S. 442).

5.1.1 Wahrnehmung - Aufmerksamkeit

Im Bereich Wahrnehmung wurde festgestellt, dass vor allem autismusbedingt eine Reizfilterschwäche oder eine Über- oder Unterempfindlichkeit von Reizen vorkommen kann. Um da die Kinder und Jugendlichen beim Lernen zu unterstützen, sind möglichst reizarme Umgebungen zentral. Massnahmen, die unterstützen, sind die individuellen Wahrnehmungsbesonderheiten zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. Wird erkannt, dass ein Kind unter Geräuschen leidet, kann ein Gehörschutz eine einfache und leicht umsetzbare Erleichterung bieten. Allgemeine Massnahmen sind Angebote zur sensorischen Integration, die das Gehirn bei der Verarbeitung der Sinnesreize unterstützen und so die Selbstregulation und Wahrnehmung positiv beeinflussen. Als Beispiele für solche Angebote sind Knetmasse, Igelbälle, Sensorik Boxen, Lavalampen oder Klangschalen zu nennen; je nach Kind wird ein anderes Angebot bevorzugt. Unterstützend kann auch sein, wenn mit dem Kind Strategien zur Prävention und Bewältigung von Stress erarbeitet werden. Zum einen kann das Kind dadurch lernen, was es in stressigen Situationen machen kann, um ruhig zu bleiben, oder was es machen kann, wenn es schon ein bisschen gestresst ist. Am Anfang braucht das Kind bestimmt noch Unterstützung darin, aufkommenden Stress frühzeitig zu erkennen und Pausen zu machen; mit der Zeit wird das Kind diesbezüglich aber immer selbstständiger (Theunissen, 2024, S. 26).

Bei der Aufmerksamkeit gibt es Schwierigkeiten aufgrund des Autismus und der intellektuellen Behinderung. Mit einer reizarmen Umgebung kann in diesem Bereich auch schon sehr geholfen werden. Weiter helfen kurze Lerneinheiten mit klaren visuellen Zielangaben den Kindern und Jugendlichen, die nötige Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Ein Prinzip, um die Aufmerksamkeit und Konzentration zu trainieren, ist das Prinzip der kleinen Schritte (Arens-Wiebel, 2023, S. 89).

Dieses Frühförderprogramm basiert auf dem Macquarie-Programm und dient dazu, Kinder mit Entwicklungsverzögerungen beim Erlernen grundlegender Fähigkeiten zu unterstützen. Zentral an diesem Programm ist, dass es ohne grossen Aufwand in verschiedenen Settings umsetzbar ist. Ursprünglich wurde es für die Eltern von Kindern mit Downsyndrom entwickelt, es ist aber auch im

schulischen Setting und bei älteren Kindern anwendbar. Der Name des Programms kommt davon, dass Aufgaben oder Ziele in kleine Schritte geteilt werden, so dass sie vom Kind gemeistert werden können. Die gesetzten Ziele oder Aufgaben werden an den Entwicklungsstand des Kindes angepasst und entsprechen der Fähigkeit, die es in der Lage zu lernen ist (Halder, 2022, S. 100). Bei der Aufmerksamkeit kann trainiert werden, dass das Kind die Aufmerksamkeit immer länger auf eine Aufgabe lenken kann. Dabei wird zuerst das gewünschte Verhalten vorgezeigt und das Kind dazu aufgefordert, es nachzumachen. Beim Nachmachen wird das Kind gerade so fest wie nötig unterstützt oder die Aufgabe nochmals an das Kind angepasst. Zum Abschluss wird das Verhalten des Kindes verstärkt mit einem Lob oder einer Belohnung. Das Vorgehen wird immer wiederholt und die Aufgabe stetig angepasst (ebd. S. 110; Arsen-Wiebel, 2023, S. 89ff.).

5.1.2 Strukturierung

Bei den Besonderheiten des Autismus-Spektrums und der intellektuellen Behinderung wurde festgestellt, dass es Schwächen in der verbalen Informationsverarbeitung gibt und allgemein die Verarbeitungsprozesse schnell überfordert sind. Mit der Strukturierung wird dem entgegengewirkt; diese dient dazu, Ungeordnetes zu ordnen, Vorgehensweisen zu regeln, Orientierung zu bieten und Zusammenhänge herzustellen. In komplexen und unverständlichen Situationen können klare und nachvollziehbare Strukturen helfen, die Situation besser zu verstehen und handeln zu ermöglichen. Die Situationen können auf verschiedenen Ebenen strukturiert werden. Die erste Ebene ist die Struktur von Raum und Material, auf der gezeigt wird, wo der Gegenstand ist oder wo die Aktivität gemacht werden kann. Die soziale Struktur zeigt, wer beteiligt ist und wer was machen soll. Als dritte Struktur gibt es die zeitliche, die aufzeigt wie lange etwas dauert und wann was passiert. Bei einer klaren Struktur einer Übungssituation sind die Fragen, wo, wer, wie lange was macht eindeutig zu beantworten. Zusätzlich ist die Aufgabe durch die Materialien und Anordnungen mit einer leicht verständlichen Instruktion einfach zu bewältigen (Bernard- Opitz & Häussler, 2024, S. 11).

Formen dieser Strukturierungen können verschieden sein und sollten den Fähigkeiten des Zielpublikums entsprechen. Die üblichsten Formen der Strukturierungen sind visuell, da Kinder im Autismus-Spektrum eine gute visuelle Merkfähigkeit haben und Kinder mit intellektueller Behinderung visuelle Informationen besser aufnehmen und verarbeiten können als verbale.

Mit der räumlichen und zeitlichen Strukturierung werden die Rahmenbedingungen eindeutig, was für Kinder im Autismus-Spektrum wichtig ist, um verwirrende Situationen zu vermeiden. Die Strukturierungen helfen den Kindern zu erkennen, wo der Platz zum Essen, zum Spielen oder zum Lernen ist. Diese Orte sollten eindeutig mit Regalen oder unterschiedlichen Bodenbelägen getrennt werden und können den Funktionen entsprechend markiert werden mit Bildern oder Schildern. So kann auf

dem eigenen Stuhl das Bild des jeweiligen Kindes kleben oder in der Garderobe mit Farben der Platz markiert werden (ebd. S. 15).

Um die Rahmenbedingungen zu strukturieren ist es auch wichtig, mit visuellen Hilfsmitteln aufzuzeigen, wie lange gewisse Tätigkeit noch gehen oder was nacheinander kommt. Der erste Schritt der zeitlichen Strukturierung ist aufzuzeigen, was jetzt gemacht wird. Im nächsten Schritt kann das ausgebaut werden mit einem Erst-Dann-Plan, die nicht nur einen zeitlichen Überblick bieten, sondern auch die Motivation steigern, wenn als Dann eine Tätigkeit folgt, die beliebt ist. Diese Pläne können dann erweitert werden und die Tätigkeiten des Halbtags oder einer Woche zeigen und neben Bildern auch Schrift beinhalten. Abläufe von anderen Sequenzen oder speziellen Anlässen können auch mit einem Plan visualisiert werden. Dabei sollten sie flexibel gestaltet sein, so dass Veränderungen aufgezeigt werden können. Neben dem Ablauf lässt sich mit visuellen Hilfsmitteln Zeitdauer verständlicher machen. Die Zeitdauer wird visuell abgebildet und kleiner, bis sie nicht mehr zu sehen ist, dann ist die Zeit um. Dafür gibt es zum Beispiel Timetimer, die zusätzlich einen Ton abgeben, wenn die Zeit vorbei ist (ebd. S. 20).

Die Strukturierung hilft beim Ausbau der Selbstständigkeit in verschiedenen Situationen. Am meisten genutzt wird sie, um die selbstständige Beschäftigung zu fördern, also dass die Schülerinnen und Schülern längere Zeit ohne erwachsene Begleitung Aufgaben lösen können. Dabei ist neben dem Aufgabenformats der Arbeitsplatz entscheidend. Viele Menschen im Autismus-Spektrum haben Mühe, sich selbstständig zu organisieren und zu entscheiden, was als nächstes bearbeitet werden soll. An den Arbeitsplätzen kommen die räumliche und zeitliche Strukturierung zusammen und es wird aufgezeigt, wo und was gearbeitet werden soll. Bei der Frage zum räumlichen Strukturieren wird geklärt, wo der Arbeitsplatz und wo die zu bearbeitenden Aufgaben sind. Bei den einfacheren Systemen sind die unbearbeiteten Aufgaben links zu finden und von oben nach unten abzuarbeiten. Die gelöste Aufgabe kann dann rechts neben dem Arbeitsplatz gelegt werden und es kann gesehen werden, was schon alles gelöst wurde. Dies dient auch der zeitlichen Strukturierung. Bei den ungelösten Aufgaben kann gesehen werden, was noch kommt und wie lange es noch geht. Diese Struktur kann je nach Bedarf vereinfacht oder erschwert werden; zum Beispiel mit einem schriftlichen Plan anstatt der Aufgaben (ebd. S. 27).

Bei der Strukturierung der Aufgaben, die selbstständig bearbeitet werden können sollten, gibt es ganz viele Formate. Gemeinsam haben sie, dass sie einfach zu verstehen sind und meist klar zu erkennen ist, wann die Aufgabe fertig ist. Während die Handlung gleich bleibt, kann der Inhalt der Aufgabe individualisiert und je nach Ziel angepasst werden. Bei Zuordnungsaufgaben können zum Beispiel Tiere ihren Schatten oder Tiere den Tierkindern oder Tiere ihrer Farbe zugeordnet werden.

Dabei können die Interessen aber auch die Fähigkeiten der Kinder im Autismus-Spektrum berücksichtigt werden (ebd. S. 32).

Neben der Strukturierung und Visualisierung der Abläufe profitieren Kinder im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung von Ritualen, Routinen und gleichbleibenden Abläufen. Dadurch bleibt kognitive Kapazität für Neues und bietet Sicherheit. Es sollte weiterhin darauf geachtet werden, dass es Abweichungen dieser Routinen gibt, die klar visualisiert werden, um eine gewisse Flexibilität zu fördern (Theunissen, 2024, S. 29).

5.2 Kommunikation

In der Kommunikation ist als Besonderheit zu beachten, dass die meisten Kinder und Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung eine verzögerte Sprachentwicklung haben, in der Sprache eingeschränkt sind oder keine Lautsprache entwickeln. Zentral ist es, ihnen unabhängig davon, wie eingeschränkt die sprachlichen Fähigkeiten sind, Kommunikation zu ermöglichen und deren Funktion aufzuzeigen, da viele die Macht von Kommunikation nicht kennen. Zur Förderung der Sprache gibt es eine grosse Vielfalt an Therapieformen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und die verschiedenen Voraussetzungen eingehen. Ein evidenzbasiertes Verfahren ist die unterstützte Kommunikation, die auch im Material und Planung des Unterrichts einbezogen werden kann. Andere Verfahren sind separate Therapien zur Förderung der Sprache, Kommunikation und Verhalten wie zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapien (Eckert, Schweizer, Sodogé, 2023, S. 215).

Unterstützte Kommunikation (UK) sind ergänzende oder alternative Kommunikationsformen für Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen. Dazu können Menschen im Autismus-Spektrum sowie Menschen mit intellektueller Behinderung gehören, wenn sie in ihrer Lautsprache eingeschränkt sind und oder Schwierigkeiten beim Verstehen von verbalsprachlichen Äusserungen anderer Personen haben. Obwohl die Gruppe von Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen sehr unterschiedlich ist, haben sie gemeinsam, dass sie zeitweise oder dauerhaft auf individualisierte Unterstützungsangebote angewiesen sind, die ermöglichen mit anderen in Interaktionen zu treten und kommunikativ teilhaben zu können (Scholz & Stegkemper, 2024, S.37).

UK gibt es in verschiedenen Formen, um die aktive Kommunikation zu unterstützen, die in zwei Gruppen unterteilt werden, den körpereigenen Formen und den externen Hilfsmitteln. Zu den körpereigenen Formen gehören Gesten, Mimik, Gebärden, Lautsprache, aber auch Laute. Viele der körpereigenen Formen sind für andere Personen erst verständlich, wenn sie die anwendende Person kennen und das Gespräch ist abhängig vom der Interpretationsfähigkeit und Sensibilität des Gegenübers. So braucht es eine gewisse Erfahrung, um zu verstehen, was mit einem Geräusch oder einer Bewegung gesagt werden will. Zudem kann meist nur limitiert kommuniziert werden, da vor allem

über die konkrete Situation oder über anwesende Gegenstände und Personen ein Austausch möglich ist. Je nach Nutzung und motorischen Möglichkeiten sind Gebärden eine Form für umfangreichere Kommunikation. Gebärden können die Lautsprache ersetzen, begleiten oder unterstützen. Je nach Nutzungsart gibt es verschiedene Gebärdensprachen oder Gebärdensammlungen. Die unterstützenden Gebärden werden oftmals bei Menschen mit komplexen Behinderungen angewendet. Dabei werden vor allem die Schlüsselwörter einer Aussage mit der Gebärde unterstützt (ebd. S. 41).

Externe Hilfsmittel sind repräsentative Realgegenstände, elektrische oder nicht- elektrische Symbol-sammlungen oder schriftbasierte Hilfsmittel. Eine einfache Form von externen Hilfsmitteln sind Realgegenstände, mit denen gezeigt werden kann, was gemacht werden möchte oder was als nächstes kommt. Abgeleitet davon können Fotos oder Piktogramme angewendet werden, um mit Zeige- oder Blickbewegungen darauf etwas sagen zu können. Die Piktogramme sind meist detailarm und auf das Wesentliche reduziert, sodass die Bedeutung möglichst klar ist. Es gibt verschiedene bekannte Piktogramm Sammlungen, die nicht elektrisch oder elektrisch genutzt werden (ebd. S.43). Eine nicht elektrische Form ist das PECS (Picture Exchange Communication System), bei dem die Bilder ausgetauscht werden, um zu kommunizieren. Anfangs wird es genutzt, um Wünsche äussern zu können, später können mit der Sammlung auch komplexe Aussagen gemacht werden. Beim PECS werden verschiedene Piktogramme auf einen Streifen geklebt, um eine Aussage zu machen (Bernard- Opitz & Häussler, 2024, S. 112). Ähnliche Systeme gibt es elektronisch und meist mit Tonausgabe. Eine Sammlung ist zum Beispiel METACOM, eine App, die auf einem Tablet installiert werden kann. Die App ist mit veränderbarer Sprachausgabe und je nach Bedarf schwarz-weissen oder farbigen Symbolen versehen. Die ausgewählten Piktogramme werden benannt und können kombiniert werden. Es kann von einfachen Aussagen bis zu komplexen Antworten alles dargestellt werden (Scholz & Stegkemper, 2024, S.37).

Im UK geht es nicht darum, dass eine passendes Kommunikationssystem für eine Person gefunden wird, sondern dass eine Person mittels verschiedenen UK-Angeboten multimedial unabhängig kommunizieren kann. Welches Hilfsmittel für wen passt, ist dabei sehr individuell und hängt von der nutzenden Person und deren Umfeld ab. Unabhängig davon, welches Hilfsmittel gewählt wurde, muss die Nutzung erlernt werden. Eine Form dies jemandem beizubringen ist über Modelling. Dabei wird das UK-Hilfsmittel in den Alltag eingebaut und in verschiedenen Situationen genutzt und die Verwendung vorgezeigt. Andere Formen sind interaktionszentrierte Angebote, in denen gelernt wird, dass Kommunikation Spass macht und die Selbstwirksamkeit erlebt wird oder interessenzentrierte Angebote, wo gemodelt wird, wie über bestimmte Interessen kommuniziert werden kann (Castañeda, 2023, S. 253).

UK zielt nicht nur darauf ab, Menschen mit eingeschränkter Lautsprache Mittel zur aktiven Mitteilung bereitzustellen. Sie dient ebenso dazu, das Verstehen des Gegenübers zu erleichtern und die wechselseitige Kommunikation zu unterstützen. Bei den Besonderheiten der Zielgruppe wurde aufgeführt, dass sie Schwierigkeiten in der Verarbeitung auditiver Informationen, im Sprachverständnis und in der Interpretation des Kontextes hat. Um das Verstehen der Personen zu unterstützen, gibt es einige Anpassungen, die im Kommunikationsverhalten gemacht werden können. Die Anpassung der Lautsprache ist schnell und ohne Hilfsmittel machbar. Dabei kann die Laustärke, das Sprachtempo oder die Komplexität und Direktheit der Aussagen überdenkt werden. Diese Anpassungen müssen flexibel bleiben je nach Situation und Tagesverfassung unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden (ebd. S. 248).

Eine weite Unterstützung bieten visuelle Strategien, da visuelle Informationen besser verarbeitet werden können. Mögliche visuelle Hilfsmittel wurden in den Strukturierungen schon aufgeführt. In Gesprächen müssen die visuellen Strategien nicht den genutzten Strategien des Gegenübers entsprechen, sondern können auch Gebärden oder einzelne Fotos sein. Der Fokus liegt auf der Erleichterung des Verstehens und nicht auf dem Vermitteln eines Kommunikationssystems (ebd. S. 249).

5.3 Soziale Interaktion

Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, die die Zielgruppe erlebt, sind in der Theory of Mind begründet, da die betroffenen Personen nur begrenzt die Sichtweise einer anderen Person einnehmen können. Dazu kommen die Schwierigkeiten in der Wahrnehmung, aufgrund der viele soziale Interaktionen anstrengend und schwer verständlich sein können. Allgemein fällt es vielen in Situationen schwer, soziale Regeln zu kennen und zu verstehen oder zu wissen, wie Kontakt aufgenommen werden kann und auf eine Kontaktaufnahme reagiert werden kann. Soziale Interaktionen können gefördert werden, indem sozialen Situationen möglichst durchschaubar gemacht werden, so dass das Verhalten der anderen Menschen nachvollziehbarer wird. Zusätzlich gilt es mögliche Handlungen in sozialen Situationen zu fördern und zu unterstützen. Die Durchschaubarkeit sozialer Situationen kann durch visuelle Strukturierungen verbessert werden, die aufzeigen, was in der Situation gemacht und erwartet wird. Anfänge zur Förderung von Handlungen in sozialen Situationen sind einfache gemeinsame Aufgaben bei denen geteilt, abgewechselt oder zusammengearbeitet werden muss, um sie lösen zu können (Bernard- Opitz & Häussler, 2024, S. 123).

Weitere soziale Kompetenzen können im Alltag gefördert werden mit kleinen geplanten Sequenzen, in denen die sozialen Fertigkeiten immer wieder genutzt werden können. In den Sequenzen können Alltagssituationen nachgespielt werden, bei denen die Rollen klar verteilt sind und der Ablauf klar

ist (Sarimski, 2024, S. 230). Andere Möglichkeit sind das Lernen mit visuellen Hilfsmitteln wie Video-Modelling, sozialen Geschichten oder Comics, in denen aufgezeigt werden, wie sich eine Person in einer bestimmten Situation verhält. Durch das Prinzip des Beobachtungslernen am Modell kann gelernt werden, wie in verschiedenen Situationen gehandelt werden kann. Je nach Lernziel und Kind kann und sollte die Situation oder das Mittel angepasst werden. Um die gesehene sozialen Fähigkeiten anwenden zu können, müssen für die Person Situationen im Alltag geschaffen werden, in der sie das Gelernte, das sie in den Videos oder Geschichten gesehen hat, nutzen kann (Sarimski, 2024, S. 232).

Eine therapeutische Intervention zur Förderung sozialer Kompetenzen ist ein Gruppenangebot namens SOKO-Autismus. Das Konzept basiert auf dem TEACH-Modell und beinhaltet Gruppensequenzen mit den Zielen der Förderung der sozialen Interaktionen, des Verständnisses sozialer Regeln, der Aufmerksamkeit und der Kommunikation. Dazu soll es möglichst viele positive Erfahrungen ermöglichen. Die Gruppensequenzen sind individuell mit wiederkehrenden Elementen strukturiert und orientieren sich an den Interessen der Teilnehmenden. Der Schwerpunkt wird nicht auf die Sprache, sondern auf handlungsorientierten Aktivitäten gelegt und bezieht auch Gleichaltrige ohne Autismus mit ein (Kamp-Becker & Bölte, 2024, S. 84).

Alle vorgeschlagenen Theorien und Ansätze wurden zur Förderung sozialer Kompetenzen bei Menschen im Autismus-Spektrum entwickelt. Mit kleinen Anpassungen, wie mit einfacher oder keiner Sprache bei den Video-Modelling und unter Berücksichtigung der Verarbeitungsmöglichkeiten lassen sich alle Interventionsansätze auch bei Menschen mit intellektueller Behinderung anwenden (Sarimski, 2024, S. 232).

5.4 Verhalten

Als Besonderheiten im Verhalten wurden stereotype Verhaltensweisen und Verhaltensauffälligkeiten als Reaktionen auf kritische Situationen genannt. Mit den Methoden zur Unterstützung in den Bereichen der Strukturierung und Kommunikation können die Situationen bestimmt schon reduziert werden. Auslöser sind meist eben genannte kritische Situationen wie Reizüberflutung oder Abweichungen von Erwartungen. Durch die räumliche Strukturierung können die Reize reduziert werden; sollte das nicht reichen, können zusätzliche Hilfsmittel wie Kopfhörer angeboten werden. Die zeitliche visualisierte Strukturierung hilft, Abläufe mit möglichen Abweichungen aufzuzeigen. Mit der Förderung der Kommunikation gewinnt die Person an Selbstwirksamkeit und kann optimalerweise sagen, was sie möchte und braucht, so dass es zu weniger Missverständnissen kommt.

Natürlich ist die Umsetzung dieser Methoden nicht so leicht und nicht alle Menschen sprechen gleich gut darauf an. Im Allgemeinen bleiben die kommunikativen Fähigkeiten meist eingeschränkt.

Es kann also weiterhin zu herausfordernden Verhaltensweisen kommen. Diese Verhaltensauffälligkeiten sind meist Ausdruck eines gestörten Verhältnisses zwischen Individuum und Umwelt, das die Personen mit ihren Verhaltensweisen zu bewältigen versuchen. Diese zeigen sich meist sehr auffällig und sind für alle Beteiligten herausfordernd. Als Massnahme kann das Handlungskonzept der positiven Verhaltensunterstützung (PVU) hilfreich sein (Theunissen, 2024, S. 48).

Die Positive Verhaltensunterstützung ist im englischsprachigen Raum unter Positive Behavior Support (PBS) bekannt und ein praxisnahes Handlungskonzept zur Begleitung von Menschen mit herausforderndem Verhalten, insbesondere bei Autismus und intellektueller Behinderung. Das Konzept basiert auf der angewandten Verhaltensanalyse, legt aber den Fokus auf Prävention, Umweltanpassung und Kompetenzaufbau und nicht wie die klassische Analyse auf die Kontrolle der Konsequenzen und Verhaltensreduktion. Ein Ziel ist es, weg von bestrafenden Massnahmen zu kommen und Lebensbedingungen zu fördern, in denen Menschen zufrieden sind und sich entwickeln und entfalten können (Sarimski, 2024, S. 316).

Das PUV basiert auf drei Präventions- und Interventionsstufen für den Umgang mit herausforderndem Verhalten. Auf der ersten Stufe finden sich kontextbezogene Interventionen, welche sich auf die institutionellen und alltäglichen Rahmenbedingungen der Person beziehen. Das Umfeld soll so gestaltet werden, dass problematisches Verhalten schon im Vorfeld verhindert werden kann und die Person nicht unnötig herausgefordert wird. Ein Beispiel dazu kann sein, dass ihr Zimmer gleich neben einer Kirche ist und die Kirchenglocken sie stören. Könnte die Massnahme auf der ersten Ebene die Situation nicht verbessern, werden Massnahmen auf der Gruppenebene angewendet. Auf dieser Ebenen können in Lerngruppen soziale Situationen angeschaut werden und Handlungsmöglichkeiten erlernt. Bleibt das Problem trotzdem bestehen, wird auf der dritten Ebene die Einzelhilfe angeboten. Dabei werden medizinische Ursachen wie Schmerzen ausgeschlossen, die Situationen interdisziplinär erfasst und versucht, diese zu verstehen. Ziel dieses Schrittes ist es, das Verhalten und die Person besser zu verstehen um Unterstützungsmassnahmen planen und evaluieren zu können. Die Entwicklung eines Unterstützungsprogramms besteht aus fünf Handlungsebenen. Der erste Punkt bezieht sich auf die kontextbezogenen Massnahmen, also das förderliche Rahmenbedingungen ein positives Verhalten begünstigen. Die Erweiterung des Verhaltensrepertoires, bei dem alternative Verhaltensweisen und Handlungen aufgezeigt und eingeübt werden, ist der zweite Punkt. Als dritter Punkt werden konsequenzorientierte Interventionen genannt, die das Verhalten gezielt durch Rückmeldungen, natürlichen Konsequenzen und Vereinbarungen beeinflussen, ohne aversive Massnahmen zu ergreifen. Eine weitere Massnahme ist die der Stärkung der Gesamtpersönlichkeit, Lebenszufriedenheit und Teilhabe, um langfristig herausforderndes Verhalten vorzubeugen. Als letzter Punkt wird das Krisenmanagement genannt, in dem das Ziel ist, Krisen mit

Deeskalationsstrategien und Reflexion zu verhindern bzw. zu vermindern. Alle fünf Punkte zusammen bilden ein Unterstützungsprogramm, das auf die individuellen Bedürfnisse der Person abgestimmt werden kann (Theunissen, 2023, S. 421ff.).

6 Sexualpädagogik

Die Sexualpädagogik hat sich seit den 1960er Jahren sehr gewandelt und umfasst mittlerweile mehr als eine rein kognitive und biologische Sexualaufklärung. Im Wandel der Zeit hat das Thema Prävention immer mehr an Gewicht gewonnen. Anfangs aufgrund von Themen wie sexueller Missbrauch und sexuell übertragbarer Krankheiten, später aufgrund der einfacheren Informationsbeschaffung über Sexualität und Pornografie im Internet wurde der Präventionsauftrag grösser (Heck, 2024, S. 99). Bei den Grundlagen der Sexualpädagogik werden die verschiedenen Themen, die die Sexualpädagogik heute abdecken sollten, aufgezeigt. Davor wird der Begriff Sexualität eingegrenzt, der neben der sexuellen Entwicklung eine zentrale Rolle der Sexualpädagogik spielt. Für die Erstellung der Unterrichtsmaterialien wird die sexuelle Entwicklung und die Pubertät angeschaut, um Besonderheiten in diesen Themen bei der Zielgruppe zu erkennen und in die Planung der Unterrichtsmaterialien einbeziehen zu können.

6.1 Sexualität

Sexualität wurde lange tabuisiert, auf die heteronormative Ehe beschränkt und auf die biologische Funktion reduziert. Die heutige Sicht auf die Sexualität ist viel komplexer und umfasst emotionale, soziale, psychische und körperliche Dimensionen. Aufgrund dieser Multiperspektivität stellt die Definition eine grosse Herausforderung dar (Heck, 2024, S. 45). Ein ganzheitlicher Ansatz bietet die Definition der WHO von BZgA übersetzt: «Die menschliche Sexualität ist ein natürlicher Teil der menschlichen Entwicklung in jeder Lebensphase und umfasst physische, psychische und soziale Komponenten» (2011, S. 18). Sie beinhaltet, dass Sexualität bei allen Menschen ihr ganzes Leben lang unterschiedlich viel Bedeutung hat. Je nach Komponente steht Sexualität für etwas anderes.

Ortland (2020) beschreibt folgende Lebensbereiche der Sexualität für den Privatbereich. «Er ist

- schwer zu fassen, da dieser hochindividuell und von biografisch grosser Variabilität ist.
- schwer in Gesprächen zu beschreiben, da diese oft schambesetzt und eher 'ungeübt' sind.
- schwer konsensuell in Worte zu kleiden, da Angemessenheit und Eindeutigkeit von Sprache unterschiedlich beurteilt werden.
- somit insgesamt für den Privatbereich als komplex zu bezeichnen» (ebd., S. 13).

Sexualität aus der wissenschaftlichen Perspektive ist nicht nur dem Kontext einer einzelnen Person unterworfen, sondern der gesamten Gesellschaft. Dabei wird er nach Hierholzer (2021) von

«zeitlichen, kulturellen, religiös weltanschaulichen und traditionellen Vorstellungskonstruktionen» beeinflusst (S. 10). Im Gegensatz zu diesem weiteren Einordnungsversuch steht der immer wieder vorkommende Aspekt der Vielfalt der Sexualität. Zum einen in Bezug auf den Begriff, für was er stehen kann und was er alles umfasst, zum anderen aber in Bezug auf die individuelle Sexualität, die sich bei jedem Menschen anders zeigen kann (Ortland, 2020, S. 15).

Aus der (sozial-)pädagogischen Sichtweise auf Sexualität benennt Sielert die Sexualität «als Lebensenergie, die sich des Körpers bedient, aus vielfältigen Quellen gespeist wird, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen kennt und in verschiedener Hinsicht sinnvoll ist» (Sielert, 2015, S.43). Diese Definition verdeutlicht, dass die Sexualität bei jedem Menschen eine wichtige Rolle spielt und dementsprechend in sozialpädagogischen Settings berücksichtigt werden sollte. Obwohl die Tendenz besteht, bei Menschen mit Behinderungen die Sexualität nicht zu thematisieren oder gar abzuerkennen und zu unterdrücken, ist es ein Teil der (sozial-)pädagogischen Profession, auch die Sexualität aller zu berücksichtigen und zu betrachten (Hierholzer, 2021, S. 11).

6.1.1 Aspekte der Sexualität

Um die Sexualität im Alltag angemessen berücksichtigen zu können, benennt Sielert vier Aspekte in seinem Handbuch zur Sexualpädagogik, die ganzheitlich und lebensnah sind (1993, in Hierholzer, 2021, S. 12).

Fruchtbarkeitsaspekt:

Der Fruchtbarkeitsaspekt beinhaltet die lebensspendende Energie aus der Sexualität und die biologische Funktion der Fortpflanzung durch die Zeugung eines Kindes. Im Kontext der Sexualpädagogik sind Themen, die zu diesem Aspekt gehören, der weibliche Zyklus, der Ablauf einer Schwangerschaft oder Verhütungsmethoden.

Lustaspekt:

Der Lustaspekt hat als Fokus das individuelle Erleben von Sexualität, mit den kraftspendenden Erfahrungen von Lust und Leidenschaft bis zur sexuellen Ekstase. Betreffend des Lustaspekts können Vorlieben, Attraktivität, sexuelle Orientierungen, aber auch persönliche und rechtliche Grenzen thematisiert werden.

Beziehungsaspekt:

Die emotionale und soziale Dimension der Sexualität gehört zum Beziehungsaspekt, dass die intime Begegnung mit anderen betrifft und das Erleben von Sicherheit, Vertrauen, Wärme und Geborgenheit in den Begegnungen. Thematisch gehört zu diesem Aspekt, dass die Sexualität auch ein Teil einer Bindung und Beziehungsgestaltung ist. Beziehungsformen, Eifersucht oder Vertrauen können Themen dazu sein.

Identitätsaspekt:

Der Identitätsaspekt umfasst das Erleben des eigenen Ichs. Dazu kann die Frage nach dem eigenen Geschlecht gehören, aber auch Geben und Nehmen von Selbstbestätigung und wie eine Person in der Gesellschaft ist. Mögliche Themen dazu sind, einerseits wer bin ich und wie werde ich von anderen gesehen, beinhalten aber auch die Emotionen, also eigene Gefühle oder Umgang mit Ablehnung.

Bei den Aspekten sind alle als gleichwertig zu betrachten, wobei sie im Laufe der sexuellen Entwicklung unterschiedlich gewichtet und relevant sind. Abschliessend müssen für eine «vollwertige» Sexualität nicht alle Aspekte im Leben verwirklicht werden (Ortland, 2020, S. 46).

6.2 Sexuelle Entwicklung und Pubertät

Die sexuelle Entwicklung ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, da die Sexualität mit allen Aspekten in jeder Phase des Lebens präsent ist. Die Einflüsse der Sexualität sind komplex, sowie es vielfältige Einflüsse des Lebens auf die sexuelle Entwicklung gibt (Ortland, 2020, S. 46) Als Ziel hat die sexuelle Entwicklung die selbstbestimmte Sexualität. Das umfasst, die individuelle Entscheidungsfreiheit alle Aspekte betreffend, sowie dass sich die Entscheidungen im Laufe des Lebens ändern können. Voraussetzung der selbstbestimmten Sexualität ist die Annahme, dass jedem Menschen die Ausbildung einer subjektiv befriedigenden Sexualität zugemutet und zugetraut wird. Dafür braucht die sexuelle Entwicklung ein Umfeld, dass Lernerfahrungen und Lernmöglichkeiten mit sich und anderen unterstützt. Dies betrifft vor allem Menschen mit einer Behinderung, dass ihnen Sexualität zugetraut und passende Lernerfahrungen im Lebensumfeld bereitgestellt werden. Die Grenzen der selbstbestimmten Sexualität setzen die eigene Persönlichkeit und die Rechte anderer (ebd. S. 62).

Zu der sexuellen Entwicklung, werden kurz die einzelnen Phasen bis zur Pubertät aufgeführt. Was die Herausforderungen der Pubertät sind, kommt danach. Zum Schluss wird darauf eingegangen, was es für Unterschiede für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung geben kann und wo da ein erhöhter Unterstützungsbedarf besteht.

6.2.1 Sexuelle Entwicklung

Die sexuelle Entwicklung findet auf der biologischen, körperlichen und psychischen Ebenen in den jeweiligen Alters- und Entwicklungsstufen statt. Die biologische Ebene beinhaltet die Reifung und Entwicklung des Körpers mit den Geschlechtsmerkmalen, Sexualfunktionen und Veränderungen im Hormonhaushalt. Die körperliche Ebene und die physische Ebene können nicht separat voneinander angeschaut werden, da körperliche Entwicklungsprozesse eng mit den psychischen

zusammenhängen (Lache, 2016, S. 58). Ein wichtiger Aspekt bei der sexuellen Entwicklung ist neben dem biologischen und dem psychischen auch der soziale Aspekt. Die von der kulturellen und gesellschaftlichen Umwelt sowie der altersspezifischen Lebenswelt abhängigen Sozialisationsprozesse haben grossen Einfluss auf die sexuelle Entwicklung. Die drei Aspekte sind zentral beim Verstehen der Entwicklung und machen Ansatzpunkte und Unterstützungsmöglichkeiten deutlich (Ortland, 2020, S. 46; Lache, 2016, S. 58).

Start der sexuellen Entwicklung ist schon vor der Geburt, also noch im Mutterleib. Nach der Geburt ist der Körper wesentlich daran beteiligt. Sinnliche Erfahrungen über die Haut durch dasgehaltenwerden und Liebkosungen ermöglichen eine positive Wahrnehmung des eigenen Körpers, das den Aufbau eines positiven Körperbildes unterstützt. Weitere Erfahrungen werden in der oralen Phase mit dem Mund, der als Lust- und Erkundungsorgan bezeichnet wird, gemacht. Die Sinneseindrücke im Mund erlebt das Kind beim Trinken von der Brust oder Flasche als lustvoll und befriedigend. Später sucht das Kind aktiv nach neuen Eindrücken und entdeckt die Umwelt, in dem es alles auch mit dem Mund erforscht. Durch die Sinneseindrücke kann die Entwicklung auch negativ beeinflusst werden, wenn es Ekel, Angst oder Ablehnung spürt. Auf der psychischen Ebene findet in dieser Phase, durch eine vertrauensvolle Beziehung mit Zuwendungen und Geborgenheit durch die primären Bezugspersonen, das Bilden eines Urvertrauens statt. Das Kind lernt, dass es die Aufmerksamkeit anderer auf sich lenken kann und Reaktionen bekommt (Lache, 2016, S. 60; Ortland, 2020, S. 71).

Nach und nach gewinnt das Kind an Mobilität und die Lebensumwelt wird grösser. Einerseits kann es nun weg von den Bezugspersonen gehen und wieder zurückkommen, andererseits kann es den eigenen Körper besser erkunden. Es beginnt sich für die Genitalien zu interessieren und erkennt, dass es zwei verschiedene Geschlechter gibt, was grundlegend für die eigene Geschlechtsidentität ist. Beim Erkunden des eigenen Körpers werden Begriffe gelernt, das eigene Körpergefühl gefördert und Körperempfindungen gesammelt. Neben dem Interesse für die Genitalien steigt auch dasjenige für die eigenen Ausscheidungen und die Analregion. Der Anus ist in dieser Phase eine erogene Zone und das Festhalten und Loslassen von Kot wird als lustvoll erlebt. Es wird eine Kontrolle darüber entwickelt, wodurch das Kind an Selbstständigkeit und Autonomie gewinnt. Diese Selbstständigkeit und Autonomie zeigen sich später zusätzlich durch die Fortschritte in der Sprache. Das Kind kann «Nein» sagen, beginnt seine Bedürfnisse sprachlich zu äussern und versucht, seinen Willen nachhaltig durchzusetzen. Die Herausforderung besteht für die Begleitung darin, die Willensentwicklung des Kindes zu unterstützen und trotzdem Grenzen zu wahren (Hierholzer, 2021, S. 22).

Mit dem Entdecken der unterschiedlichen Geschlechter steigt das Interesse daran. Die unterschiedlichen Geschlechterrollen der Bezugspersonen werden durch deren Vorbild erlernt und im

Rollenspiel ausprobiert. Einige Kinder beginnen gleichgeschlechtliche Kinder zum Spielen zu bevorzugen, wobei die Vorstellungen zu den Geschlechtern stereotyp sind (Ortland, 2020, S. 77). Die Geschlechterrollen bleiben vorerst heteronormativ geprägt, da die meisten heterosexuelle Paare als Vorbilder haben, dies gleichzeitig in den Medien so zu sehen ist und geschlechertypisches Verhalten meist gelobt wird (Hierholzer, 2021, S. 23).

Die Kinder befinden sich bei diesen Entwicklungsschritten meist schon im Kindergarten und haben mehr Kontakt mit Gleichaltrigen. Diese Kontakte sind von grosser Bedeutung für die Entwicklung. Sie lernen sozialen Regeln ausserhalb der Familie kennen und es entstehen erste Freundschaften, in denen sie den Umgang mit anderen lernen und neue positive und negative Gefühle kennenlernen (Lachen, 2016, S. 65). Im Kontakt können die Kinder auch ihre Neugierde ausleben, bei Doktorspielen werden andere Körper erforscht und verglichen (Hierholzer, 2021, S. 24). Neben diesen Doktorspielen entwickelt sich das Schamgefühl und es entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Erkunden und der Scham. Sie sind daran interessiert die eigenen Körper und Ausscheidungen zu erkundigen, aber auch zu verstecken (Ortland, 2020, S. 81).

Nachdem gleichgeschlechtliche Kinder bevorzugt wurden und dann auch erste Freundschaften mit dem anderen Geschlecht stattgefunden haben, wird es wieder wichtiger, dem eigenen Geschlecht zu entsprechen und dazuzugehören. Die soziale Gruppe von seinesgleichen dient der Identitätsfindung (ebd. S. 84). Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Kinder gleich- und gegengeschlechtliche Erfahrungen gemacht und kennen das binäre Geschlechtersystem und ihre stereotypen Zuschreibungen. In der nächsten Phase ist es weiter zentral die Geschlechterrollen besser kennenzulernen und auszuprobieren. Für die Jungs ist es in der Jungengruppe wichtig, anerkannt zu sein und zeigen sich in den frauendominierenden Orten provokativ, um sich beweisen zu können (Ortland, 2020, S. 87). In den Gruppen lernen sie nicht nur mehr über das eigene Rollenbild, sondern auch über das sexuelle Verhalten. Für die Mädchen ist die gleichgeschlechtliche Gruppe auch ein Lernort für das sexuelle Verhalten und die weibliche Rolle, ihnen ist im Gegensatz zu den Jungs aber nicht so wichtig, dass sie von den anderen Mädchen anerkannt werden; sie gewichten die Akzeptanz durch erwachsene Bezugspersonen stärker (Lache, 2016, S. 68).

In dieser Zeit steigen die Möglichkeiten, Sachen zu verstehen und die Fragen zu sexuellen Themen werden komplexer. Durch Medien und von anderen Kindern bekommen sie Antworten, wobei sie die Qualität nicht einschätzen können. Die Fragen sollten besser durch Erwachsene beantwortet werden. Zusammengefasst spielt in der sexuellen Entwicklung bis zur Pubertät das Geschlechterthema eine zentrale Bedeutung, wobei die Einstellung dazu immer wieder überdenkt, korrigiert oder verworfen wird (Ortland, 2020, S. 88). Daneben ist in der frühen Kindheit die Erkundung des eigenen Körpers mit den lustvollen Sinneseindrücken wesentlich.

6.2.2 Pubertät

Mit dem Beginn der Pubertät konnten optimalerweise alle vorstehend genannten wichtigen Erfahrungen für die sexuelle Entwicklung gemacht werden. In der Pubertät kommen viele körperliche und psychische Reifungs- und Veränderungsprozesse auf die Jugendlichen zu, die sie vor grosse Herausforderungen stellen. Dazu steigen die Erwartungen von der Gesellschaft an die Jugendlichen, mit weiteren Aufgaben, die der Persönlichkeitsentwicklung zugeschrieben werden, aber auch die sexuelle Entwicklung beeinflussen können. So finden in der Pubertät wichtige Entscheidungen für das spätere Berufsleben statt und es wird in vielen Bereichen mehr Selbstständigkeit und die Ablösung von engen Bezugspersonen erwartet (Hierholzer, 2021, S. 28).

Die körperlichen und psychischen Reifungs- und Veränderungsprozesse können nach Fend (2003 in Hierholzer, 2021, S. 29) in Entwicklungsaufgaben geteilt werden. Die eine Aufgabe ist «den Körper bewohnen lernen» die andere «den Umgang mit Sexualität lernen».

Den Körper bewohnen lernen

Stark erschwert wird diese Aufgabe durch die körperlichen Veränderungen des eigenen Aussehens, das in der Pubertät durch die Hormone ausgelöst wird. Sie werden grösser und die Statur verändert sich, bei den Mädchen mit runderen Hüften und bei den Jungs meist vorerst disproportional. Dazu kommt die Entwicklung der Geschlechtsorgane und sekundären Geschlechtsmerkmalen, aber auch Körperbehaarung in den Achseln und im Schambereich und hormonell bedingt Hautunreinheiten (Lache, 2016, 69). In den Medien ist ein sehr einseitiges Schönheitsideal verbreitet, dem eigentlich niemand entsprechen kann, aber die Jugendlichen glauben lässt, dass sie in ihren Körpern nicht schön sind. Das erschwert die Akzeptanz des eigenen Aussehens und der körperlichen Veränderungen. Die Mädchen kommen meist früher in die Pubertät und erleben meist die erste Menstruation als problematisch und ekelhaft. Für die Jungen, bei denen die körperlichen Veränderungen meist erst später beginnen, ist die Ejakulation herausfordernd, besonders wenn es für Dritte in der Kleidung sichtbar wird (Hierholzer, 2021, S. 29).

Das Erleben und Bewältigen dieser Prozesse geschehen wie die Prozesse selbst sehr individuell. Bei den einen passieren alle körperlichen Veränderungen schon sehr früh, während es bei den andern ganz schnell geht. Trotzdem stellt sich vielen immer wieder die Frage nach der Normalität, die von der Peergruppe suggeriert wird. Der Wunsch, normal zu sein und zu einer Gruppe zu gehören, bestimmt diesen Lebensabschnitt (ebd. S. 30). Beim Bewältigen dieser Entwicklungsaufgabe spielen das Umfeld und die persönlichen Ressourcen wie das Selbstbewusstsein eine grosse Rolle. Je nach dem fällt es der Person einfacher, sich in dem Körper wohlfühlen und mit den Veränderungen umzugehen (Ortland, 2020, S. 94).

Umgang mit Sexualität lernen

Durch die Reifeprozesse der Geschlechtsorgane müssen die Jugendlichen eine genitale Sexualität entwickeln. Sie müssen lernen mit den sexuellen Wünschen, Ängste und Vorstellungen umzugehen und in ihre Persönlichkeit integrieren. Die zentralen Anforderungen nach Fend (2005, in Ortland, 2020, S. 96) sind: «die Forderung nach sexueller Authentizität und die Forderung nach der Verknüpfung der Sexualität mit sozialen Bindungen und Verpflichtungen». Die Forderung nach sexueller Authentizität meint, dass das Erleben der eigenen Sexualität stimmig und passend ist. Die Forderung nach sexueller Beziehungsnähe meint, die Fähigkeit Sexualität mit emotionalen Bindungen zu verknüpfen. Schwierigkeiten sind für die Jugendlichen dabei die Kommunikation und die wenigen Erfahrungen im Umgang mit Beziehungskonflikten. Die Unsicherheiten über die eigenen Bedürfnisse und die Angst, blöd da zu stehen, erschweren das offene Aussprechen von Problemen (Hierholzer, 2021, S. 31ff.). Bei diesen Schwierigkeiten hilft es, sich mit der Peergruppe auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die Freundschaften unterstützen zudem bei der Identitätsfindung und der Ablösung von den ersten Bezugspersonen (Lache, 2016, S. 72).

6.2.3 Besonderheiten bei der Zielgruppe

Abgesehen, dass es bei den Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung schon erhebliche Unterschiede in der sexuellen Entwicklung und Pubertät gibt, wird hier versucht aufzuführen, wie sich Autismus und intellektuelle Behinderung auf die Entwicklung der Sexualität auswirken kann. Wie in allen Punkten betreffend Autismus, intellektuelle Behinderung und Entwicklung gibt es ohnehin schon grosse Unterschiede, die wiederum durch äussere Faktoren verstärkt werden können.

Allgemein durchläuft die Zielgruppe die körperlichen Reifenprozesse gleich und es gibt keine nachweisbaren Verzögerungen. Aufgrund ihrer Wahrnehmungsbesonderheiten haben sie Schwierigkeiten bei der Unterscheidung und Integration der Reize. Das beeinflusst in den ersten Jahren die sexuelle Entwicklung und hat Auswirkungen auf die erste Beziehung zu den Bezugspersonen, das Lustempfinden, die Selbstwirksamkeit und die Körperwahrnehmung. Wenn die Körperwahrnehmung beeinflusst ist, kann dies zu einem veränderten Selbst-Gefühl führen und die Identität- und Geschlechtsentwicklung beeinträchtigen. Das Selbst-Gefühl wird auch durch das Erleben von Ablehnung auf Grund der Behinderung beeinflusst. Später erschwert die wachsende Diskrepanz zwischen körperlicher, emotionaler und intellektueller Entwicklung die Bildung der Akzeptanz des eigenen Körpers. Auch für das Umfeld wird es schwieriger den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden (Ortland, 2020, S. 176; Lache, 2016, S. 73).

Oftmals haben Kinder im Autismus-Spektrum und intellektueller Behinderung eingeschränkte Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten. Dadurch haben sie viel weniger Kontakt und Austausch

mit Gleichaltrigen, aber auch sonst ist der soziale Austausch eingeschränkt. Dieser fehlende Austausch zeigt sich in weniger sozio-sexuellen Lernerfahrungen und in fehlendem Beziehungsaufbau (Lache, 2016, S. 74; Ortland, 2020, S. 142; S. 147).

In der Pubertät kommen die körperlichen Veränderungen für die Zielgruppe meist unerwartet und lösen Angst, Verunsicherung und ein erhöhtes Simulationsbedürfnis aus. Dies zeigt sich zum Teil in aggressivem Verhalten oder mit Selbstverletzungsgefahr bei der Selbstbefriedigung, wobei die Wahrnehmungsbesonderheiten auch mitspielen. Der meist noch immer eingeschränkte Kontakt zur Peergruppe hat weiterhin Auswirkungen auf den wichtigen Austausch über die Veränderungen in der Pubertät, auf die Identitätsfindung und die Orientierung an anderen Personen als die Bezugspersonen. Bereits vor Beginn der Pubertät zeigen sich bei vielen Kindern der Zielgruppe Schwierigkeiten in der Perspektivübernahme, was sich unter anderem in einem eingeschränkten Verständnis für Intimsphäre, Problemen beim Einhalten körperlicher Grenzen, sowie in einem erhöhten Risiko für distanzloses Verhalten äussern kann. Nicht zu vergessen ist, dass diese Jugendlichen das gleiche sexuelle Bedürfnis haben wie alle andern (Lache, 2016, S.76; Ortland, 2020, S. 177; S. 147).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die sexuelle Entwicklung, insbesondere die Pubertät für die Zielgruppe eine grosse Herausforderung darstellen, bei der sie verständnisvoll und fachlich fundierte Unterstützung benötigen. Die Betroffenen können die Situation von sich aus nicht verändern (Ortland, 2020, S. 147).

6.3 Grundlagen der Sexualpädagogik

Das Ziel der Sexualpädagogik ist es heute, Menschen in ihrer sexuellen Entwicklung zu begleiten und zu fördern, so dass sie nicht nur über das notwendige biologische Wissen verfügen, sondern auch Selbstwertgefühl, Kommunikationsfähigkeiten und soziale Verantwortung entwickeln, um eine selbstbestimmte Sexualität leben zu können.

Der gesellschaftlichen Wandel beeinflusste jeweils die Sexualpädagogik, wodurch zunehmend traditionelle Rollenbilder und heteronormative Vorstellungen hinterfragt werden. Der Fokus rückt auf die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, sowie auf selbstbestimmte Lebensweisen (Urban, 2019, S. 26). Eine Weiterentwicklung der klassischen Sexualpädagogik aufgrund dieses Wandels ist die sexuelle Bildung. Sie ist eine Form der Sexualpädagogik, die mehr als nur die Vermittlung von sexuellen Themen umfasst, sondern auch die Selbstbestimmung der Lernenden, den Wert der Sexualität und eine Weltoffenheit beinhaltet und den ganzen Menschen anspricht. Sie spricht den Menschen in allen Lebensaltern, allen Kompetenzebenen und in der Ganzheit des Seins an (Hierholzer, 2021, S. 142).

Die Selbstbestimmung und Subjektorientierung meinen, dass die Lernenden dafür befähigt werden, die nötigen Informationen und Antworten zu dem Thema zu finden. Die Lernumgebungen werden mit altersentsprechenden Medien, sexualfreundlich und informativ gestaltet. Ein Aspekt dabei ist, dass die Kinder lernen, dass nicht nur die Lehrperson über diese Thema Bescheid weiss, sondern dass auch die Eltern, andere Bezugspersonen oder Vertrauenspersonen über dieses Thema erzählen und helfen können, Antworten zu finden. Die Lernumgebung sollte Gespräche frei von Scham und auf vertrauensvoller Basis ermöglichen (Hierholzer, 2021, S. 140; Heck, 2024, S. 99). Die Inhalte und Angebote sollten dabei immer auf die Zielgruppe und ihren Bedürfnissen zugeschnitten sein.

Die sexuelle Bildung will neben der klassischen Prävention wieder den unmittelbaren Lebensgenuss, das Selbstgefühl und die Beziehungsfähigkeit in den Mittelpunkt nehmen und eine sexualitätsbejahende Haltung vermitteln. Diese drei Punkte sind im Ziel der Entwicklung der sexuellen Selbstbestimmung wieder zu finden (Hierholzer, 2021, S. 141). Die Weltoffenheit sexueller Bildung zeigt sich darin, dass vielfältige Materialien altersgerecht gefiltert bereitgestellt werden, um eine Auseinandersetzung mit pluralen Wertvorstellungen zu ermöglichen und die Entwicklung einer eigenen Moral zu fördern. Ein weiteres Ziel sexueller Bildung besteht in der Emanzipation und Sichtbarmachung sexueller Vielfalt sowie in der Befähigung zur kritischen Reflexion politischer Instrumentalisierung von Sexualität (ebd. S. 143).

6.3.1 Sexualpädagogik bei der Zielgruppe

Die Sexualpädagogik hat bei Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung trotz Beeinträchtigungen das Ziel, sie in der sexuellen Selbstbestimmung zu stärken (Heck, 2023, S. 100).

Bei den Grundlagen der Sexualpädagogik wurde aufgeführt, dass die Lernenden erfahren sollen, dass sie nicht nur Lehrpersonen zu diesem Thema fragen können, sondern auch andere erwachsene Personen aus ihrem Umfeld, wie natürlich die Eltern oder der Schulsozialarbeiter bzw. die Schulsozialarbeiterin. Der Aspekt, dass die Sexualpädagogik nicht nur in der Schule ein Thema ist, wird bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen noch wichtiger, da sie meist ein grösseres Umfeld an erwachsenen Fachpersonen haben (Ortland, 2020, S. 188). Von diesem Umfeld sind sie meist abhängiger (Hierholzer, 2021, S. 155). Durch die verschiedenen Fachpersonen gibt es geplante Sequenzen, um über das Thema zu sprechen (meistens im Unterricht); ausserdem gibt es in ganz vielen Situationen ungeplante Sequenzen, in denen es zum Thema wird, wie wenn das Kind oder der Jugendliche Unterstützung beim Toilettengang braucht, aber auch unbewusste Situationen, je nach Verhalten der Erwachsenen. Alle Beteiligten sollten, trotz meist ganz unterschiedlichen Haltungen zu Sexualität, zusammen über die sexualerzieherische Begleitung sprechen und ein angemessenes

Verhältnis von Nähe und Distanz und eine gemeinsame Sprache im Bereich der sexuellen Themen zu finden (Ortland, 2020, S. 188).

Oftmals kommt es gar nicht so weit, dass die verschiedenen Beteiligten sich dem Thema der Sexualpädagogik annehmen. Die Lehrpersonen sind oft unsicher in diesem Thema. Es fehlt an passenden Unterrichtsmaterialien, sexualpädagogischen Konzepten der Schule und viele Fachpersonen fühlen sich zu wenig kompetent das Thema zu behandeln, was dazu führt, dass es nicht behandelt wird. Die Erziehungsberechtigten sind häufig auch verunsichert, es fehlt ihnen am nötigen Wissen und zum Teil befürworten sie den Bedarf des Kindes an sexueller Bildung nicht (Heck, 2023, S. 101).

Stärker zu gewichten ist bei den Kindern und Jugendlichen mit Behinderung die Prävention. Die Zielgruppe ist allgemein vulnerabler durch ihre geringere Fähigkeit, sich gegen Übergriffe zu wehren, ihre eingeschränkere Kommunikationsfähigkeit, ihre Diskriminierungserfahrung und wenn sie in Institutionen leben, da diese das Risiko sexuelle Gewalt zu erleben begünstigt. Doch auch in Situationen mit Gleichaltrigen erleben sie mehr sexualisierte Gewalt, da es ihnen an Kompetenz im Umgang mit ihrer Sexualität fehlt. Viele Jugendliche geben an, schon einmal sexuelle Gewalt ausgeübt zu haben (Urban, 2019, S. 61). Da unter anderem die Sexualität vielen Menschen mit Behinderung immer noch abgesprochen und tabuisiert wird, findet die sexuelle Aufklärung oft viel zu spät oder gar nicht statt. Bei der Sexualpädagogik in der Schule müssen die besonderen Voraussetzungen der Jugendlichen mit einbezogen werden. Aufgrund der Behinderung fehlt es ihnen in der sexuellen Entwicklung an wichtigen Erfahrungen, wie z.B. solche die den Austausch mit Gleichaltrigen betreffen oder das Entdecken des eignen Körpers. Dazu kommt, dass die Aufklärungsmedien den besonderen Bedürfnissen beim Lernen, in der Kommunikation und im Verhalten entsprechen (Heck, 2021, S.103). Drittens gilt es zu beachten, in welchem Umfeld und Situationen die Lernenden sexuelle Erfahrungen machen können und in Berührung kommen. Dazu gehört unter anderem, wie die Lernenden neue Personen kennenlernen können oder was für Medien sie anschauen können (Ortland, 2020, S. 220)

6.3.2 Themen der Sexualpädagogik

In einigen Abschnitten wurde schon aufgeführt, dass die Sexualpädagogik Personen in jedem Alter und jedem Kontext betrifft und mehr als nur Wissen über körperliche Veränderungen vermitteln soll. In diesem Kapitel wird der Schwerpunkt auf die Schule gelegt und es werden Themen aufgeführt, die während der Schulzeit angesprochen werden sollten. Dabei muss bei der Themenwahl nicht nur das Lebensalter beachtet, sondern auch die ganzheitliche Entwicklung der Lernenden berücksichtigt werden. Wenn Lernende noch nicht bereit sind, ein Thema zu behandeln, sollten sie aktiv in die Entscheidung darüber einbezogen werden. Allgemein sollten sie ihre Fragen und

Anliegen einbringen können. Die Thematisierung soll sich an ihrer Lebensrealität orientieren und ihre Perspektiven ernst nehmen (Heck, 2024, S. 103).

In den Grundlagen der Sexualpädagogik und in der Vorstellung der sexuellen Bildung wurden schon Themen der Sexualpädagogik genannt. Im Folgenden werden die wichtigsten Themen aufgeführt und gruppiert, die auch bei Hierholzer (2021), Ortland (2020) und Heck (2023) genannt werden.

Mein Körper

Zu diesem Themenbereich gehört das Wissen über die Körperteile, die körperlichen Veränderungen in der Pubertät, aber auch Informationen über die Hygiene und die Pflege des Körpers. Neben den biologischen Aspekten gehören auch Fragen der Identität dazu – hier kann auch Behinderung thematisiert werden. Dabei können verschiedene Körperbilder betrachtet, die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten thematisiert sowie der eigene Körper mit der gesellschaftlichen Norm verglichen werden.

Fortpflanzung

Bei der Fortpflanzung wird angeschaut, wie ein Kind entsteht und was es dafür braucht. Andererseits soll auch angeschaut werden, was für Verhütungsmethoden es gibt und dass diese auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen können.

Beziehungen – Gefühle

Die unterschiedlichen Beziehungsarten und Beziehungskonstellationen und die entsprechenden Gefühle sollen angeschaut werden. Über die Gefühle soll aber auch sonst gesprochen werden, da es sehr anspruchsvoll ist, mit diesen umzugehen, diese einzuordnen und auszudrücken. Der Umgang mit Konflikten in den verschiedenen Arten von Beziehung ist ein weiteres Thema.

Prävention

Ein wichtiger Teil der Sexualpädagogik ist nach wie vor die Prävention. Dazu gehört es, eigene Grenzen zu erkennen und aufzeigen zu können, sowie die Stärkung der eigenen Person. Die Grenzen anderer müssen auch respektieren gelernt werden. Dabei kann auch auf Diskriminierung, Ausgrenzung und sexualisierte Gewalt eingegangen werden, um Schutzfaktoren zu stärken.

7 Entwicklung der sexualpädagogischen Unterrichtsmaterialien

In den vorherigen Kapiteln wurden zentrale Aspekte der Sexualpädagogik behandelt, die für die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien von Bedeutung sind. Im Folgenden werden diese

Erkenntnisse gebündelt und die wesentlichen Anforderungen zusammengefasst, die bei der Gestaltung der Materialien für den sexualpädagogischen Unterricht zu berücksichtigen sind.

Zunächst wird aufgezeigt, wie Sexualpädagogik im Lehrplan 21 verankert ist und welche Kompetenzen daraus abzuleiten sind. Anschliessend werden die in dieser Arbeit erarbeiteten Anforderungen an Unterrichtsmaterialien systematisch dargestellt. Sie gliedern sich in zwei Bereiche:

- «Wie soll der sexualpädagogische Unterricht durchgeführt werden?
- «Welche Themen sollen behandelt werden?»

Diese Fragen entsprechen den zu Beginn formulierten Unterfragen. Abschliessend werden weitere relevante Erkenntnisse der Untersuchung dargestellt. Zusammenfassend liefern diese Ausführungen eine Beantwortung der in dieser Arbeit formulierten Forschungsfrage: Welche Anforderungen ergeben sich aus der aktuellen Fachliteratur an sexualpädagogische Unterrichtsmaterialien für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung?

7.1 Anforderungen an das Material aus dem Lehrplan

Bisher wurde in dieser Arbeit noch nicht thematisiert, dass die Sexualpädagogik auch im Lehrplan 21 verankert ist, der an den Deutschschweizer Schulen gilt. Nachfolgend werden relevante Fachbereiche mit einer Kompetenz aufgeführt, die der Sexualpädagogik zugeordnet werden können. Dies verdeutlicht, welche Themen im Rahmen der Sexualpädagogik laut Lehrplan verpflichtend behandelt werden sollen.

Der Lehrplan 21 gilt für alle Schülerinnen und Schüler – also auch für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung. Sexualpädagogische Inhalte sind dabei insbesondere in folgenden Kompetenzbereichen festgehalten:

Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge tragen

- NMG.1.5 Die Schülerinnen und Schüler können Wachstum und Entwicklung des menschlichen Körpers wahrnehmen und verstehen (D-EDK, 2016, S. 270).

Gemeinschaft und Gesellschaft - Zusammenleben gestalten und sich engagieren

- NMG.10.2. Die Schülerinnen und Schüler können Freundschaft und Beziehungen pflegen und reflektieren (D-EDK, 2016, S. 302).

Körperfunktionen verstehen

- NT.7.3. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein altersgemässes Grundwissen über die menschliche Fortpflanzung, sexuell übertragbare Krankheiten und Möglichkeiten zur Verhütung (D-EDK, 2016, S. 324).

Ich und die Gemeinschaft - Leben und Zusammenleben gestalten

- ERG.5.3. Die Schülerinnen und Schüler können Beziehungen, Liebe und Sexualität reflektieren und ihre Verantwortung einschätzen (D-EDK, 2016, S. 369).

Überfachliche Kompetenzen (überfachlich):

- Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit
 - Die Schülerinnen und Schüler können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
 - Die Schülerinnen und Schüler können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusstwerden und diese mitteilen (D-EDK, 2016, S. 33).
- Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)
 - Die Schülerinnen und Schüler können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden. (D-EDK, 2016, S. 34).

Neben den fachbezogenen Kompetenzen finden sich relevante Themen der Sexualpädagogik auch im Bereich der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Themenbereiche sehr umfassend sind und neben biologischen auch soziale sowie psychische Aspekte beinhalten.

Für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen gibt es eine Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Darin wird aufgezeigt, wie die Inhalte des Lehrplans 21, der für alle gilt, auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zugänglich gemacht werden können. Die Fachbereiche werden übergreifend durch drei Zielbereiche ergänzt (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7): Elementarisierung (Aufbau von Kompetenzen), Personalisierung (Befähigung zu einem eigenständigen Leben) und Kontextualisierung (Erwerb vielseitiger Erfahrungen).

7.2 Unterrichtsmethoden

Mit der Beantwortung der Unterfrage «*Welche besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen bestehen bei dieser Zielgruppe im Bereich der Sexualpädagogik?*» kann geklärt werden, wie der Unterricht und die Kontextfaktoren gestaltet werden sollen, damit die Zielgruppe möglichst viel profitiert. Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse aus Kapitel 5 zusammengefasst.

Ein Bedürfnis, das nicht nur Jugendliche mit Behinderung haben ist, dass Sexualpädagogik in einem angenehmen Umfeld stattfindet. Die Inhalte sollen schamfrei und respektvoll thematisiert werden. Aufgrund der Wahrnehmungsbesonderheiten gilt es den Unterricht in einem reizarmen Raum durchzuführen. Je nach Zusammensetzung eignen sich Gruppen von drei bis sechs Jugendlichen. Es sollte aber immer individuell geschaut werden, wie die Gruppe harmoniert und welcher Unterstützungsbedarf bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern besteht. Wenn bekannt ist, dass eine teilnehmende Person schnell überreizt ist, kann es helfen, die Gruppensequenz kurz zu halten, einen Ruheraum für Pausen bereitzustellen oder bekannte Hilfsmittel wie Kopfhörer zu nutzen.

Aufgrund der Besonderheiten im Denken und Verhalten ist es wichtig, die Unterrichtslektion klar zu strukturieren. Die Lektion sollte regelmässig zur gleichen Zeit, am gleichen Ort mit den gleichen Personen stattfinden. Ein strukturierter, gleichbleibender Ablauf, der visuell dargestellt wird, hilft den Jugendlichen, Erwartungen und Abläufe besser zu verstehen. Sollte es doch Änderungen im Ablauf oder bei den anwesenden Personen geben, hilft es, auch diese zu visualisieren. Im Unterrichtsraum kann ein Bereich immer für die Gruppenarbeit genutzt werden. Dazu sollten alle einen festen Arbeitsplatz haben, an dem sie Aufgaben selbstständig bearbeiten können.

Im Bereich der Kommunikation sollten möglichst viele Formen der unterstützten Kommunikation angewendet und in leichter Sprache gesprochen werden. Jugendlichen, die keine oder nur eine eingeschränkte Lautsprache haben, können bei Fragen Bilder und Piktogramme angeboten werden, auf die sie tippen können, um zu antworten. Auch sonst sollten ihnen ermöglicht werden, sich ausdrücken zu können und am Unterricht teilnehmen zu können. Nicht nur die Strukturen sollen visualisiert werden, sondern auch wichtige Inhalte des Unterrichtsthemas und die Aufträge.

Unterstützungsmassnahmen im Verhaltensbereich umfassen das gemeinsame Erarbeiten und Visualisieren von Regeln sowie das Anbieten individueller Belohnungen. Hilfreich ist es auch, wenn die Jugendlichen regelmässig mitentscheiden können, welche Themen sie bearbeiten möchten.

7.3 Unterrichtsinhalt

Eine grosse Frage der Sexualpädagogik ist, was im Rahmen dieses Unterrichts gelernt werden muss. In dieser Arbeit wurde das durch die Frage konkretisiert: „Welche sexualpädagogischen Themen gelten als besonders relevant für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektuellen Behinderungen?“.

Die Antwort darauf ist nicht so eindeutig, wie zunächst erhofft. Denn was und wann etwas gelernt werden soll, ist sehr individuell. Entsprechend sind auch die Auswahl und der Zeitpunkt des Unterrichtsinhalts stark von den Bedürfnissen der einzelnen Jugendlichen abhängig. Grundsätzlich ist

zentral, dass die Inhalte sowohl biologische, psychische als auch soziale Aspekte der Sexualität abdecken und die Vielfalt menschlicher Sexualität sichtbar machen.

Im Folgenden werden Themen vorgestellt, die während der Pubertät besonders wichtig sind und solche, bei denen Jugendliche aus der Zielgruppe mehr Unterstützung benötigen. Die Themen sind in fünf Bereiche gegliedert: Mein Körper und Pubertät, Identität und Vielfalt, Gefühle und Beziehung, Prävention, Schwangerschaft und Verhütung.

In der Pubertät erleben Jugendliche viele körperliche und emotionale Veränderungen. Es ist sinnvoll, diese Themen bereits vor dem Eintritt in die Pubertät zu behandeln. Besonders für Jugendliche im Autismus-Spektrum kann es schwierig sein, diese Veränderungen wahrzunehmen und richtig einzuordnen. Dazu gehören körperliche Entwicklungen wie Schambehaarung oder die Veränderung der Körperform. Wichtig ist auch, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die persönliche Hygiene haben. Dabei können Themen wie häufigeres Duschen oder Rasieren besprochen werden.

Viele Jugendliche hinterfragen sich in dieser Zeit Fragen selbst. Ziel ist es, das Selbstbewusstsein zu stärken und die Fähigkeit zu fördern, sich selbst zu akzeptieren. Dabei spielen Fragen zur Geschlechtsidentität und zur sexuellen Orientierung eine wichtige Rolle. Auch traditionelle Rollenbilder von Mann und Frau sollten kritisch betrachtet und reflektiert werden. Ebenso beinhaltet es, was als schön oder attraktiv empfunden wird.

Beziehungen verändern sich während der Pubertät. Jugendliche erleben neue Formen von Beziehungen wie Partnerschaften und denken über ihre Rolle in Freundschaften oder der Familie nach. Diese unterschiedlichen Beziehungsformen können verglichen und deren Merkmale besprochen werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Umgang mit Gefühlen. Es geht darum, Gefühle zu erkennen, sie zu benennen und auszudrücken.

Ein mögliches weiterführendes Thema ist die Selbstbefriedigung. Hierbei ist es wichtig zu erklären, wo ein solches Verhalten angemessen ist und wo nicht. Der Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Orten sollte klar vermittelt werden.

Prävention ist ein dauerhaftes Ziel sexualpädagogischer Arbeit. Während der Pubertät nimmt ihre Bedeutung zu, da neue Bedürfnisse entstehen und sich der Körper stark verändert. Jugendliche sollen lernen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und durchzusetzen. Ebenso wichtig ist es, die Grenzen anderer Menschen zu respektieren.

Ein weiterer zentraler Themenbereich ist die Fruchtbarkeit und die Entstehung eines Kindes. Die Jugendlichen sollen alters- und entwicklungsgemäss verstehen, wie ein Kind entsteht – von der Zeugung bis zur Geburt. Wenn es ihrem Entwicklungsstand entspricht, können auch Verhütungsmethoden behandelt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es ist schwierig, eine feste Auswahl an Themen zu treffen, wenn die Zielgruppe nicht genau definiert ist. Je nach Erfahrungen, Interessen und Lebensumfeld der Jugendlichen sind andere Themen relevant.

7.4 Weitere relevanten Erkenntnisse

Neben der Erkenntnis, dass in der Sexualpädagogik die Bedürfnisse der Zielgruppe in den Unterrichtsmethoden berücksichtigt werden sollen und die Kompetenzen durch passende Unterrichtsinhalte erreicht werden, ist ein weiterer zentraler Aspekt deutlich geworden: Sexualpädagogik ist mehr als nur ein Schulfach. Sie betrifft alle Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen und endet nicht mit ein paar Unterrichtseinheiten während der Pubertät. Zum einen sollte das Thema gemeinsam mit den verschiedenen Bezugspersonen im Umfeld des Kindes besprochen und abgestimmt werden. Zum anderen ist es wichtig, dass Sexualpädagogik bereits im Kindergarten altersgerecht thematisiert wird.

Für Institutionen und Schulen ist es deshalb sinnvoll, ein interdisziplinär abgestimmtes sexualpädagogisches Konzept zu entwickeln und dieses gemeinsam mit den Eltern abzustimmen.

7.5 Umsetzung

Die genannten Anforderungen an sexualpädagogisches Unterrichtsmaterial wurden bei der Planung von zehn Unterrichtseinheiten berücksichtigt und umgesetzt. Zu jedem Thema – Mein Körper und Pubertät, Identität und Vielfalt, Gefühle und Beziehung, Prävention sowie Schwangerschaft – gibt es mindestens eine passende Unterrichtseinheit mit einer Vertiefungsaufgabe. Diese kann von den Jugendlichen selbstständig bearbeitet werden.

Die Struktur der Unterrichtseinheiten bleibt stets gleich und die Dauer beträgt jeweils etwa 30 Minuten. Jede Einheit beginnt mit einem gemeinsamen Einstieg und einem Input für die ganze Gruppe. Darin wird auch die folgende Aufgabe erklärt. Die Aufgaben werden teils in der Gruppe, zu zweit oder individuell bearbeitet. Der Ablauf ist jeweils klar ersichtlich. Am Ende der Stunde kommen alle noch einmal zusammen, um den Lerninhalt gemeinsam zu wiederholen.

Für die Lehrpersonen ist das Material flexibel einsetzbar. Es lässt sich leicht anpassen, einzelne Aufgaben können bei Bedarf weggelassen oder ergänzt werden. Zu jeder Einheit werden zudem Differenzierungsmöglichkeiten aufgezeigt, sodass eine individuelle Förderung einfach umzusetzen ist.

Im Rahmen dieser Arbeit war es leider nicht möglich, sämtliches Material vollständig herzustellen. Daher wurden Anleitungen zur eigenen Herstellung beigefügt oder Verlinkungen zu passenden

Materialien eingefügt. Es wird empfohlen, die vorhandene Piktogramm-Sammlung der jeweiligen Schule zu nutzen.

8 Schlussfolgerungen

Im abschliessenden Kapitel der Masterarbeit wird die durchgeführte Untersuchung zusammenfassend reflektiert. Dabei wird zunächst die gewählte Methode in Hinblick auf ihre Eignung zur Beantwortung der Forschungsfrage bewertet. Abschliessend erfolgt ein Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse bündelt und einen Ausblick auf weiterführende Forschungs- und Handlungsfelder gibt.

8.1 Methodenkritik

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde die Methode der systematischen Literaturanalyse gewählt. Diese ermöglichte einen strukturierten Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zur Sexualpädagogik für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung. Insbesondere wissenschaftliche Publikationen, die beide Themenbereiche miteinander verknüpfen, erwiesen sich als besonders erkenntnisreich. Auf ein paar Themenbereiche wie Komorbidität wurde zu viel Wert gelegt, wobei es sich dennoch als ausschlussreich erwies, das aufzeigt, dass es noch andere Diagnosen für gewisse Symptome geben kann. Themenbereiche wie die emotionale Entwicklung oder wie die eigene Haltung zur Sexualität den Unterricht beeinflussen kann, konnten nicht behandelt werden.

Eine Einschränkung ergibt sich aus der überwiegend deutschsprachigen Literatúrauswahl, wodurch der internationale Forschungsstand nur begrenzt, berücksichtigt werden konnte. Zudem ist das Themenfeld insgesamt noch wenig erschlossen, was die Tiefe der Analyse einschränkt.

Dennoch bieten die ausgewählten Quellen eine tragfähige Grundlage zur Darstellung zentraler Erkenntnisse und Anforderungen an die Sexualpädagogik bei Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung.

8.2 Fazit und Ausblick

Mit der Arbeit ist es gelungen, vielseitige Anforderungen aus den verschiedenen Themenbereichen zu finden. Sie zeigt nicht nur auf, was in der Sexualpädagogik zentral ist, sondern die Bedeutung des Themas insgesamt. Es ist erstaunlich, dass es im Studium oftmals nur am Rande behandelt wird, obwohl es eine essenzielle Rolle in der Entwicklung spielt. Für Klassenehrpersonen an heilpädagogischen Schulen ist Sexualpädagogik besonders relevant, da die Schülerin und Schülern beim

Erarbeiten der Inhalte mehr Unterstützung benötigen als in der Regelschule. Die Sexualpädagogik sollte in der Ausbildung verstärkt behandelt werden.

Das entwickelte Produkt bietet eine Grundlage für die Umsetzung von Sexualpädagogik im Unterricht und kann mit den nötigen Visualisierungen schnell in der Lerngruppe angewendet werden. Es wurde jedoch deutlich, dass das Material individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Schüler und Schülerinnen angepasst werden muss, um effektiv zu sein.

Eine zukünftige Weiterentwicklung des Produkts könnte die Erstellung einer Anleitung beinhalten, wie Schulen ein umfassendes sexualpädagogisches Konzept entwickeln und aufeinander aufbauende Lerninhalte planen können. Eine weitere Möglichkeit ist, das Produkt im Unterricht zu testen und sowohl quantitativ als auch qualitativ zu evaluieren, um die Wirksamkeit der Materialien zu überprüfen. Schliesslich wäre es sinnvoll, die entwickelten Materialien auch für andere Zielgruppen mit besonderen Bedürfnissen zu evaluieren und anzupassen. Ebenso könnten weitere Forschungsperspektiven die Sexualpädagogik in verschiedenen Kulturen und ihre Auswirkung für Jugendliche mit Migrationshintergrund untersuchen. Eine empirische Untersuchung der Wirksamkeit der Materialien würde ebenfalls dazu beitragen, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu liefern, die die Weiterentwicklung und Anwendung von Sexualpädagogik für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen fördern können.

Literaturverzeichnis

- APA (American Psychiatric Association) (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Arens-Wiebel, Ch. (2023). *Autismus. Was Eltern und Pädagogen wissen müssen*. (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernard-Opitz, V., & Häussler, A. (2023). *Kinder mit Autismus fördern: Material für visuell Lernende* (4., erweiterte & überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bölte, S. & Kamp-Becker, I. (2021). *Autismus* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Castañeda, C. (2023). Miteinander reden. Gelingende Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Autismus ermöglichen - durch Unterstützte Kommunikation (UK). In C. Lindmeier, S. Sallat, & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1., Aufl.). (S. 243-258). Stuttgart: Kohlhammer.
- Conty, M. (2023). Der TEACCH-Ansatz: autismusfreundlich Begleiten. In T. Sappok (Hrsg.), *Psychische Gesundheit bei Störung der Intelligenzentwicklung* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). (S. 442- S. 448). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eckert, A. (2022). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. (S. 19-36). Biel: Ediprim AG.
- Eckert, A., Schweizer, M. & Sdogé A. (2023). *Besonderheiten und Qualitätsmerkmale der Sprachtherapie bei Autismus*. In C. Lindmeier, S. Sallat, & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (S. 19-34). Stuttgart: Kohlhammer.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016). *Lehrplan 21: Gesamtausgabe. Bereinigte Fassung*. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen*. <https://edudoc.ch/record/204678?ln=de>
- Fröhlich, N., Castaneda, C. & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten?!*. Heigenbrücken: Monika Waigand.
- Girsberger, T., (2024). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursache, Diagnose, Therapie und Beratung* (7., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Halder, C., (2022). Das Frühförderprogramm «Kleine Schritte». In M. Havenman (Hrsg.), *Entwicklung und Frühförderung von Kindern mit geistiger Behinderung und Autismus-Spektrum-Störung. Das Programm «kleine Schritte»* (3., erweiterte und überarbeitete Aufl.). (S. 96-112). Stuttgart: Kohlhammer.
- Heck, S. (2024). *Partnerschaft, Sexualität und geistige Behinderung. Professionelles Handeln und Verstehen in der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hierholzer, S. (2021). *Basiswissen Sexualpädagogik*. München: Ernst Reinhardt.
- Kamp-Becker, I. (2015). DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental). In G., Theunissen, W., Kulig, V. Leuchte, & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 106-108). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kraus de Camargo, O. (2020). ICF und bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell: Von der „Krankheit“ zum „Gesundheitszustand“. In O. Kraus de Camargo, L. Simon, P. L. Rosenbaum & G.M. Ronen (Hrsg.), *Die ICF-CY in der Praxis* (2., vollständig, überarbeitete u. erweiterte Aufl.). (S. 15-23). Bern: Hogrefe.
- Lache, L. (2016). *Sexualität und Autismus. Die Bedeutung von Kommunikation und Sprache für die sexuelle Entwicklung*. Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Mottron, L. (2015). Sprachliche Entwicklungsverläufe. In G., Theunissen, W., Kulig, V. Leuchte, & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 353-356). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ortland, B. (2020). *Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik* (2., erweiterte & überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sappok, T. (2023). Autismus-Spektrum-Störung. In T. Sappok (Hrsg.), *Psychische Gesundheit bei Störung der Intelligenzentwicklung* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). (S. 185-207). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sappok, T., Georgescu, D. & Weber, G. (2023) Störungen der Intelligenzentwicklung – Überlegungen zur Begrifflichkeit. In T. Sappok (Hrsg.), *Psychische Gesundheit bei Störung der Intelligenzentwicklung* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). (S. 442- S. 448). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2024). *Intellektuelle Behinderung im Kindes- und Jugendalter*. Bern: Hogrefe.
- Scholz M. & Stegkemper J. M. (2024). *Unterstützte Kommunikation. Grundfragen und Strategien* (2., Aufl.) Ernst Reinhardt Verlag: München.

Schuppener, S., Schlichting, H., Goldbach, A. & Hauser, M. (2021). *Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schuster, N. (2015). Wahrnehmung/Wahrnehmungsbesonderheiten. In G., Theunissen, W., Kulig, V. Leuchte, & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 403-406). Stuttgart: Kohlhammer.

Theunissen, G., & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus: Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Theunissen, G. (2021). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Basiswissen für Erziehung, Unterricht, Förderung und Therapie* (7., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Theunissen, G. (2023). Positive Verhaltensunterstützung. In T. Sappok (Hrsg.), *Psychische Gesundheit bei Störung der Intelligenzentwicklung* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). (S. 419-426). Stuttgart: Kohlhammer.

Theunissen, G. (2024). *Basiswissen Autismus und komplexe Behinderung. Lehrbuch für die Heilerziehung, Heilpädagogik und (Geistige-)Behindertenhilfe* (3., Aufl.). Freiburg in Breisgau: Lambertus-Verlag.

Thuswald, M. (2021). Wie über Sexualität sprechen? Zur Lust auf Begriffsarbeit in der sexualpädagogischen Praxis. In M. Thuswald & E. Sattler (Hrsg.), *Sexualität, Körperlichkeit und Intimität. Pädagogische Herausforderungen und professionelle Handlungsspielräume in der Schule*. (S. 95 – S. 121). Bielefeld: transcript Verlag.

Urban, M. (2019). *Sexuelle Bildung und sexualisierte Gewalt in Schulen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Vogele, K. (2015). Exekutive Funktionen. In G., Theunissen, W., Kulig, V. Leuchte, & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 132-133). Stuttgart: Kohlhammer.

Vogele, K. (2015). Theory of Mind. In G., Theunissen, W., Kulig, V. Leuchte, & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 367-368). Stuttgart: Kohlhammer.

Voss, H.-J. (2023). *Einführung in die Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung. Basisbuch für Studium und Weiterbildung*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Walter, J. (2005). Pubertätsprobleme bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung. In J. Walter (Hrsg.), *Sexualität und geistige Behinderung* (6. Aufl.). (S. 160–173). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Wilken, E. (2018): Kommunikation und Teilhabe. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (5., Aufl.). (S. 7-17). Stuttgart: Kohlhammer.
- World Health Organization (WHO) & Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). (2022). *ICD-11: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme* (11. Revision, Entwurfsfassung).
https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/_node.html

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (Eckert, 2022, S.21).....</i>	<i>12</i>
<i>Tabelle 2: Autismus-Spektrum-Störung Subtypen nach ICD - 11 (Eckert, 2022, S. 22)</i>	<i>13</i>
<i>Tabelle 3: Unterschiede und Gemeinsamkeiten (in Anlehnung an Theunissen, 2024, S. 69ff.)</i>	<i>30</i>

Anhang

Unterrichtsmaterial Sexualpädagogik

für Jugendliche im Autismus-Spektrum mit intellektueller Behinderung

Petra Rusch

Inhalt

- 1 Übersicht
- 2 Allgemeine Hinweise
- 3 Körper & Pubertät
 - 3.1 Mein Körper gehört mir
 - 3.2 Veränderungen in der Pubertät
 - 3.3 Pflege in der Pubertät
- 4 Gefühle & Beziehungen
 - 4.1 Gefühle
 - 4.2 Beziehungen
- 5 Identität und Vielfalt
 - 5.1 Das bin ich.
 - 5.2 Alle sind verschieden
- 6 Prävention
 - 6.1 Meine Grenzen
 - 6.2 Deine Grenzen
- 7 Schwangerschaft
 - 7.1 Entstehung vom Baby
- 8 Anhang
 - 8.1 Ablaufplan
 - 8.2 Arbeitsblatt verbinden

1 Übersicht

Themenbereich	Inhalte	Ziele
Körper & Pubertät Hygiene	Mein Körper gehört mir <ul style="list-style-type: none"> - Körperteile benennen - Privat/öffentlich 	Schüler/innen kennen die Körperteile. Die Schüler/innen wissen welche Körperteile privat sind.
	Veränderungen in der Pubertät <ul style="list-style-type: none"> - Körperhaare - Hautunreinheiten - Menstruation 	Die Schüler/innen kennen körperliche Veränderungen der Pubertät.
	Pflege in der Pubertät <ul style="list-style-type: none"> - Intimpflege - Rasieren - Hygieneartikel 	Die Schüler/innen erkennen die neuen Hygieneanforderungen, die mit der Pubertät verbunden sind. Die Schüler/innen erlernen, wie sie mit den Veränderungen (z. B. Körperbehaarung, Deo verwenden, Hautpflege bei Pickeln, regelmässiges Waschen) umgehen können.
Gefühle & Beziehungen	Gefühle <ul style="list-style-type: none"> - Bei mir - Bei den anderen 	Die Schüler/innen erkennen Gefühle bei sich und anderen und lernen, diese einzuordnen. Die Schüler/innen benennen Gefühle mit Hilfe von Gefühlskarten, Bildern oder einfachen Wörtern.
	Arten von Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> - Familie - Freundschaft 	Die Schüler/innen können unterscheiden zwischen: Wer gehört zu meiner Familie, wer ist ein/e Freund/in?
Identität und Vielfalt	Das bin ich. <ul style="list-style-type: none"> - Selbstakzeptanz - Selbstbewusst sein 	Die Schüler/innen erkennen und benennen eigene Stärken und Vorlieben.
	Unterschiede und Gemeinsamkeiten <ul style="list-style-type: none"> - Aussehen - Interessen 	Die Schüler/innen erkennen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen. Die Schüler/innen lernen, dass nicht alle das Gleiche mögen und das in Ordnung ist.

Prävention	<p>«Nein» sagen und eigene Grenzen spüren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recht auf Rückzug - Arten, um «Nein» oder «Stopp» zu sagen 	<p>Die Schüler/innen er kennen, wie sie ihre eigenen Grenzen in sozialen Situationen ausdrücken können.</p> <p>Die Schüler/innen können einfache Sätze oder Gesten nutzen, um ihre eigenen Grenzen auszudrücken (z. B. «Stopp», «Nein»).</p>
	<p>Nein akzeptieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nähe & Distanz verstehen 	<p>Die Schüler/innen können die Grenzen anderer Menschen akzeptieren.</p>
Schwangerschaft	<p>Entstehung von einem Baby</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wachstum im Bauch - Geburt 	<p>Die Schüler/innen wissen, dass aus einer Befruchtung ein Baby entstehen kann.</p> <p>Die Schüler/innen kennen die Grundschritte einer Schwangerschaft in einfachen Bildern/Worten.</p>

2 Allgemeine Hinweise

- Dauer: ca. 30min (kann variieren)
- Gruppengröße: 3-6 Jugendliche
 - o Je nach Gruppe lohnt es sich den Unterricht mit Assistenzen zu machen.

Ablauf:

Ablauf visualisieren mit passenden Piktos, die verändert werden können (Vorlage Anhang 1)

- Gemeinsamer Einstieg
- Einführung in der Gruppe
- Erarbeitung allein oder zu zweit
 - o Die Jugendlichen, die früher fertig sind, können Aufklärungsbücher, Videos oder Apps anschauen, bis die anderen auch so weit sind.
- Abschluss

Piktogramm Sammlungen:

- Metacom (<https://www.metacom-symbole.de/index.html>)
- Boardmaker (<https://get.mybhttps://get.myboardmaker.com/partnerboardmaker.com/partner>)
- ARASAAC (Aragonese Portal of Augmentative and Alternative Communication) (<https://arasaac.org>) kostenlos

3 Körper & Pubertät

Mein Körper gehört mir

Lernziel:

Die Schüler/innen kennen die Körperteile.

Die Schüler/innen wissen, welche Körperteile privat sind.

Unterrichtseinheit:

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Alle hängen das eigene Bild zum Lieblingskörperteil der Reihe nach. Die Körperteile werden benannt und am eigenen Körper berührt.	Ablaufplan (flexibel aus passenden Piktos zusammengestellt) mit einer Klammer zeigen, wo man ist (Einstieg, Gruppenaufgabe, Abschluss). Piktos <ul style="list-style-type: none"> - von allen Personen - verschiedene Körperteile an der Tafel
2. Einführung (10 Min)	Was ist privat (nur für einem selbst)? Was öffentlich (für alle)? Piktos von öffentlichen und privaten Orten werden zu einem grünen (öffentlich) und rotem (privat) Blatt gelegt. Die Körperteile werden auf das grüne Blatt oder das rote Blatt gelegt.	Grosses rotes Blatt Grosses grünes Blatt Piktogramme: <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlich: Schwimmbad, Schule, Bushaltestelle - Privat: Schlafzimmer, WC
3. Erarbeitung (10 Min)	Arbeitsblatt: Die Schüler/innen markieren auf einem Körpervorlage Körperteile, die privat (rot) und öffentlich (grün) sind.	Körpervorlagen <ul style="list-style-type: none"> - Vereinfachung: einzelne Körperteile Farbstifte rot und grün oder Sticker rot und grün
4. Abschluss (5 Min)	Körpervorlagen aufhängen Wiederholung der Körperteile mit Bildkarten Körperteil zeigen oder Körperteil wird gezeigt und sie suchen das passende Picto.	Körpervorlagen Piktogramme: <ul style="list-style-type: none"> - Körperteile

Vertiefungsaufgaben

Körper

Klettmappe: Piktogramme werden am entsprechenden Ort auf den Körper gelegt.

Körperpuzzles

Privat – öffentlich

Körperteile sortieren in grün = darf angefasst werden und rot = ist privat, darf nur mit Einverständnis angefasst werden. (Piktos, Bilder, Modelle)

Veränderungen in der Pubertät

 Lernziel:

Die Schüler/innen kennen körperliche Veränderungen der Pubertät

Unterrichtseinheit:

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Bild zur richtigen Zahl hängen: „Wie alt bin ich?“ Die anderen Bilder/ Piktos werden aufgehängt.	Ablaufplan Fotos (von allen Personen) Piktos: - Zahlen 1- 100 - Bilder oder Piktos von unterschiedlich alten Menschen
2. Einführung (10 Min)	Bilderreihen von einem wachsenden Jungen und einem Mädchen zeigen und die Veränderungen suchen. Die Veränderungen den passenden Körperteilen zuordnen. (Bart – Gesicht- Junge, Brüste – Brust-Mädchen, Akne – Gesicht und Rücken) Alternative: Die Veränderung auf dem Körpermodell eines Jungen oder Mädchen verordnen.	Bilder eines älter werdenden Jungen Und eines Mädchens Piktos: - Körperteile - Mädchen und Junge - Veränderungen (Bart, Schnauz, Brüste, Achselhaare, Schamhaare, Akne, Schweiß, ...) Alternative: Körpermodell von Jungen und Mädchen
3. Erarbeitung (10 Min)	Allein oder zu zweit abwechselnd: Piktogramme der Veränderungen aufkleben - Zum passenden Körperteil oder - Zum passenden Geschlecht (Mann/Frau/Beide)	Arbeitsblatt mit Körperteilen oder mit drei Feldern (Frau, Mann und Frau und Mann)

4. Abschluss (5 Min)	Arbeitsblätter aufhängen – anschauen Wiederholung der einzelnen Veränderungen – sie zeigen auf die betroffenen Körperteile	Arbeitsblätter Piktos: - Veränderungen
----------------------	---	--

Vertiefungsaufgaben

Erwachsen werden

Bilder von Menschen in die richtige Reihenfolge legen (Baby, Kleinkind, Kind, Jugendliche, Erwachsene, Alt) evtl. zum möglichen Alter legen

Körperliche Veränderungen

Veränderung der Körperteile auf dem Körper zuteilen (Bart – Gesicht, Brüste – Brust, ...)

Weitere Materialien

Bücher:

- Kate E. Reynolds, Was passiert mit Tom?
- Kate E. Reynolds, Was passiert mit Lena?

(<https://autismusverlag.ch>)

Pflege in der Pubertät

Lernziele:

Die Schüler/innen erkennen die neuen Hygieneanforderungen, die mit der Pubertät verbunden sind, einschliesslich des Wachsens von Intimhaaren und Gesichtshaaren.

Die Schüler/innen erlernen, wie sie mit den Veränderungen (z. B. Körperbehaarung, Deo verwenden, Hautpflege bei Pickeln, regelmässiges Waschen) umgehen können.

Unterrichtseinheit:

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Wiederholung: Foto zum Alter hängen	Ablaufplan Fotos Piktos: - Personen - Zahlen 1-100 - Bilder oder Piktos von unterschiedlich alten Menschen
2. Einführung (10 Min)	Verschiedene Pflegeprodukte, die in der Pubertät gebraucht werden, erkunden.	Verschiedene Pflegeprodukte: - Deo - Rasierer

	<p>Was wird für was gebraucht?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piktos zuordnen (Körperteile/Veränderungen dem Hygieneprodukte) - Deo - Achseln 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasierschaum - Gesichtswaschlotion - Usw. <p>Piktos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperteile - Hygieneprodukte
3. Erarbeitung (10 Min)	<p>Arbeitsblatt oder Piktos: Zuordnungsübung Hygieneprodukte den richtigen Anwendungen zuordnen (z. B. Deo → gegen Körpergeruch, Rasierer → Gesichtshaar, Seife → Waschen).</p>	<p>Arbeitsblatt mit einzelnen Pflegeprodukten und Veränderungen zum verbinden (Vorlage im Anhang)</p> <p>Piktos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hygieneprodukte - Veränderungen
4. Abschluss (5 Min)	<p>Zuordnungen zusammen anschauen</p> <p>Wer hat schon welche Veränderungen erlebt?</p> <p>Veränderungen den Menschen zuordnen</p>	<p>Fotos</p> <p>Piktos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veränderungen - Pflegeprodukte - Körperteile

4 Gefühle & Beziehungen

Gefühle

Lernziele:

Die Schüler/innen erkennen Gefühle bei sich und anderen und lernen, diese einzuordnen.

Die Schüler/innen benennen Gefühle mit Hilfe von Gefühlskarten, Bildern oder einfachen Wörtern

Unterrichtseinheit

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Wie geht es dir? – Bild zum passenden Smiley hängen. Smileys anschauen und benenne.	Ablaufplan Fotos (von allen Personen) Piktos: von verschiedenen Smileys <ul style="list-style-type: none"> - Fröhlich - Wütend - Ängstlich - Traurig
2. Einführung (10 Min)	Verschiedene Situationen anschauen – wie geht es dir dann? – passende Gefühle zuordnen (das Eis fällt runter – Wut/Trauer)	Bilderfolgen von verschiedenen Alltagssituationen Gefühlskarten/Smileys
3. Erarbeitung (10 Min)	Gefühlskarten sortieren, Gefühle mit Gesichtern (Fotos) und Situationen verbinden oder Arbeitsblatt: Bilder den richtigen Gefühlen zuordnen/ richtig verbinden	Möglichkeiten für Gefühlskarten: <ul style="list-style-type: none"> - Heute bin ich (Fische) - Familie Erdmann - MoodyCat - Gefühlskasper - Fotokarten Gefühle
4. Abschluss (5 Min)	Es werden verschiedene Gefühle gezeigt, alle machen es nach und schauen es im Spiegel an. Wie sieht Wut aus? Es können auch Fotos von der einzelnen Mimik gemacht werden. Abschliessend: „Wie fühle ich mich jetzt?“ – Smiley-Rückmeldung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühlskarten - Spiegel - Evtl. Kamera

Vertiefungsaufgaben

Gefühle ordnen

- Gefühlskarten – Fotos zuordnen
- verschiedene Darstellungen der Gefühle einander zuordnen

Möglichkeiten für Gefühlskarten:

- Heute bin ich (Fische)
- Familie Erdmann
- MoodyCat
- Gefühlskasper
- Fotokarten Gefühle

- Beziehungen

Lernziel:

Die Jugendlichen unterscheiden: Wer gehört zu meiner Familie, wer ist ein/e Freund/in?

Unterrichtseinheit

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Foto zur Wiederholung zum passenden Gefühl hängen.	Ablaufplan Fotos Piktos von verschiedenen Smileys
2. Einführung (10 Min)	Von einer Person werden Familienangehörige, Freunde und unbekannte Personen in die verschiedenen Kreise gelegt. Die Kreise sind mit den passenden Piktogrammen bezeichnet. Piktogramme: Umarmen, Küssen, Winken, Händeschütteln – „Passt das zu Freund? Familie? Fremd?“ Schüler/innen sortieren Bilder in den Beziehungskreis.	Karten mit Fotos von echten Bezugspersonen verwenden, evtl. mit Eltern absprechen Piktogramme <ul style="list-style-type: none"> - Familie, Freunde, Beziehung - Begrüssungsarten (Umarmen, Küssen, Winken, Händeschütteln, ...)
3. Erarbeitung (10 Min)	Jede/r klebt die eignen Personen in den richtigen Kreis und klebt auf, wie er die Personen am liebsten begrüsst.	Arbeitsblatt mit Beziehungskreisen (am besten A3) <ul style="list-style-type: none"> - Bilder der Bezugspersonen und der anderen aus der Gruppe - Piktogramme für Begrüssungsarten

4. Abschluss (5 Min)	Die Arbeitsblätter werden angeschaut. Einzelne Begrüssungsarten werden vorgezeigt. Abschluss: Die Schüler/innen wählen aus, wie sie sich verabschieden wollen.	Arbeitsblätter <ul style="list-style-type: none">- Piktogramme für Begrüssungsarten (Verabschiedungsarten)
----------------------	---	---

Vertiefungsaufgabe:

Begrüssungen

Einzelne Begrüssungsarten- Piktos zu den Personengruppen ordnen (Familie, Freunde, ...)

5 Identität und Vielfalt

Das bin ich.

 Lernziel

Die Schüler/innen erkennen und benennen eigene Stärken und Vorlieben.

Unterrichtseinheit

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Die eigenen Bilder zu Freizeitaktivitäten hängen, die man mag. Anschauen, wer mag was?	Ablaufplan Mehrere Fotos von jeder/jedem Piktos: - Freizeitaktivitäten (Trampolin, Schaukeln, ...)
2. Einführung (5Min)	Beispiel zeigen: Steckbrief „Ich bin ich“ gestalten. Was kommt wohin? Wo kann was gemacht werden? Zweiter Teil je nach Betreuungsschlüssel und Schüler/innen in zwei Gruppen machen. Eine Gruppe füllt ihn aus, die andere Gruppe beschäftigt sich selbstständig, dann Wechsel.	Steckbrief-Vorlage, Schere, Kleber, Stifte, Fotos Messband Waage
3. Erarbeitung (15 Min)	Schüler/innen füllen die Steckbrief Vorlage aus (mit Bildern/Symbolen): Ich heisse ... Ich mag ... Ich kann gut ... Ich habe ... Haare. (anmalen) Ich habe Haut. (anmalen) Ich sehe so aus ... (Foto malen oder kleben) Ich bin so schwer ... (messen und aufschreiben) Ich bin so gross ... (messen und aufschreiben)	Steckbrief-Vorlage, Schere, Kleber, Stifte, Fotos Messband Waage
4. Abschluss (5 Min)	Danach: Wer mag, stellt sich vor («Das bin ich.») Jede_r sagt oder zeigt: «Ich bin gut in ...» und hängt das Foto zum passenden Picto.	Steckbriefe Fotos Piktos: - Aktivitäten

Vertiefungsaufgaben

Ich-Kiste: Dinge mitbringen, die «mich ausmachen».

Ich -Leporello: Auf den Seiten verschiedene, Sachen sammeln, die man mag/gut kann.

Alle sind verschieden

Lernziele

Die Schüler/innen erkennen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen.

Die Schüler/innen lernen, dass Unterschiede in Aussehen, Verhalten und Vorlieben nichts mit dem Wert eines Menschen zu tun haben.

Unterrichtseinheit

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Wie geht es dir? Foto zu passendem Gefühl hängen Kurze Diskussion: Was ist das Besondere an dir? (z. B. Aussehen, Vorlieben, Fähigkeiten)	Ablaufplan Fotos Piktos <ul style="list-style-type: none"> - Gefühle - Besonderheiten/Eigenschaften (Muttermal, Haarfarbe, Grösse, Kreativität, Genauigkeit, ...)
2. Einführung (10 Min)	Zeige Bilder von unterschiedlichen Menschen (Hautfarbe, Geschlecht, Kleidung, etc.) «Sehen alle Menschen gleich aus?» – Unterschiede finden Menschen zu den Aktivitäten ordnen, die sie «gut» können – Erklären, dass das Vorurteile sind und nicht so sein muss.	Bilder: <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedener Menschen Piktos: <ul style="list-style-type: none"> - Besonderheiten/Eigenschaften - Aktivitäten
3. Erarbeitung (10 Min)	Suchbilder (differenziert in der Komplexität oder der Fehleranzahl) <ul style="list-style-type: none"> - Unterschiede zwischen zwei Bildern mit Menschen drauf finden 	«Unterschiede finden»- Arbeitsblätter Leuchtstifte
4. Abschluss (5 Min)	Unterschiede zwischen den Schüler/innen finden und ordnen. Wer ist unterschiedlich gross? Wer hat unterschiedliche Hobbys? Betonen, dass es immer Unterschiede gibt und das gut ist.	Fotos Piktos: <ul style="list-style-type: none"> - Besonderheiten/Eigenschaften - Aktivitäten - Evtl. Steckbrief aus 4.1

6 Prävention

Meine Grenzen

Lernziele:

Die Schüler/innen erkennen, wie sie ihre eigenen Grenzen in sozialen Situationen ausdrücken können.

Die Schüler/innen können einfache Sätze oder Gesten nutzen, um ihre eigenen Grenzen auszudrücken (z. B. «Stopp», «Nein»).

Unterrichtseinheit:

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Einchecken mit Foto zu passendem Gefühl hängen	Ablaufplan Fotos Piktos
2. Einführung (10 Min)	Verschiedene Situationen mit verschiedenen Möglichkeiten «Stopp» zusagen vorspielen. Gebärden für Stopp, Nein, Abstand, werden geübt.	Situationen auch als Picto-/ Bilderabfolgen Situationen: in Gesicht fassen, umarmen, zu nahe sitzen, ... Piktos - Handlungsmöglichkeiten
3. Erarbeitung (10 Min)	Sortieren: Was ist okay? (grünes Blatt) Was mag ich nicht? (rotes Blatt)	Rote und grüne Blätter Leimstift Piktos: - Begrüssungsarten - Anderen Sachen (laute Geräusche, Berührungen allgemein, etwas einfach nehmen, ohne zu fragen, ...)
4. Abschluss (5 Min)	Arbeitsblätter anschauen Einzelne Handlungsmöglichkeiten nochmals gemeinsam durchspielen	Arbeitsblätter Handlungsmöglichkeiten

Vertiefungsaufgaben

Handlungsmöglichkeiten:

Bildabfolge von verschiedenen Situationen in die richtige Reihe legen (Jemand möchte nicht umarmt werden und sagt «Stopp», die andere Person geht; Jemand möchte Abstand und zeigt (mit Gebärden) das)

Deine Grenzen

Lernziel:

Die Schüler/innen verstehen, was es bedeutet, die Grenzen anderer Menschen zu respektieren und wie sie das tun können.

Unterrichtseinheit:

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Einchecken mit Foto zu passendem Gefühl hängen	Ablaufplan Fotos Piktos Gefühle
2. Einführung (10 Min)	Vorspielen von Situationen, in denen jemand sagt, dass er Ruhe oder Abstand braucht. Mit Gefühlskarten zeigen, wie sich die Person fühlt: <ul style="list-style-type: none"> - Wenn sie respektiert wird (fröhlich) - Wenn sie missachtet wird (traurig/wütend) 	Piktos: <ul style="list-style-type: none"> - Situationsabläufen - Gefühle
3. Erarbeitung (10 Min)	Arbeitsblatt mit Szenarien drauf mit der passenden Handlung verbinden. Zu zweit: - Piktos zu den Situationen ordnen	Arbeitsblatt Piktos: <ul style="list-style-type: none"> - Situationen - Handlungsmöglichkeiten
4. Abschluss (5 Min)	Arbeitsblätter besprechen Handlungsmöglichkeiten repetieren	Arbeitsblätter Piktos: <ul style="list-style-type: none"> - Handlungsmöglichkeiten

7 Schwangerschaft

Entstehung vom Baby

Lernziele

Die Schüler/innen wissen, dass aus einer Befruchtung ein Baby entstehen kann.

Die Schüler/innen kennen die Grundschrirte einer Schwangerschaft in einfachen Bildern/Worten.

Unterrichtseinheit

Phase	Inhalt / Methode	Materialien
1. Einstieg (5 Min)	Begrüssung – Ablauf Wer ist alles da? Foto zum passenden Babyfoto hängen	Ablaufplan Fotos Wenn möglich Babyfotos von allen
2. Einführung (10 Min)	Wie entsteht ein Baby? Was passiert in der Schwangerschaft? Erklären mit Modell oder Bildern: <ul style="list-style-type: none"> - wie die Schwangerschaft entsteht. - wie ein Baby im Bauch wächst. - und die Geburt 	Modellpuppe von einer Schwangeren Piktos: <ul style="list-style-type: none"> - Ablauf der Schwangerschaft - Einzelne Körperteile, die bei der Befruchtung vorkommen - Frau, Mann, Baby
3. Erarbeitung (10 Min)	Ablauf der Schwangerschaft richtig aufkleben. Oder Wichtige Wörter schriftlich + bildlich zuordnen: „Samen“, „Eizelle“, „Bauch“, „Baby“, „Geburt“	Arbeitsblatt Ablauf der Schwangerschaft mit Bildern Piktos der Bilder und der Wörter <ul style="list-style-type: none"> - Körperteile, die bei der Schwangerschaft vorkommen - Ablauf der Schwangerschaft
4. Abschluss (5 Min)	Arbeitsblätter anschauen Repetition der Körperteile – darauf zeigen (Unterschied zwischen den Geschlechtern aufzeigen)	Arbeitsblätter Piktos: <ul style="list-style-type: none"> - Einzelne Körperteile, die bei der Befruchtung vorkommen - Frau und Mann

Vertiefungsaufgaben

- Klettmappe: Schritte einer Schwangerschaft richtig ordnen.

Malaufgabe: Wie sieht ein Baby im Bauch aus?

Anhang

Ablaufplan

Vertiefung – zu zweit

Einstieg
Erarbeitung
Vertiefung – allein
Abschluss

Arbeitsblatt verbinden

Was passt zusammen? Verbinde.

